

Methodisch-didaktischer Leitfaden für den Digitalen Campus

Eine Orientierungshilfe für
die Erstellung von Online-Kursen

g.a.s.t.

kiron

RWTH AACHEN
UNIVERSITY

Dieser Leitfaden wurde im Rahmen des Projekts „Digitaler Campus II“ durch die Mitarbeitenden im Arbeitspaket 1 erstellt und ist lizenziert als CC BY 4.0 (Attribution 4.0 International).

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Abbildungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis	3
Abkürzungsverzeichnis	3
1 Einleitung	4
2 Konzeption von Online-Kursen mittels Constructive Alignment	6
3 Festlegung der intendierten Lernergebnisse	7
3.1 Zielgruppenorientierung bei der Festlegung von intendierten Lernergebnissen	8
3.2 Kompetenzstufen von Lernergebnissen	8
3.2.1 Orientierungshilfe Lernergebnis-Taxonomien	9
3.2.2 Orientierung am Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR)	14
3.3 Formulierung von intendierten Lernergebnissen	16
3.4 Intendierte Lernergebnisse in Ihrem Online-Kurs	17
4 Lehr-/Lernaktivitäten gestalten	19
4.1 Auswahl der Fachinhalte mit Hilfe der didaktischen Reduktion	19
4.2 Auswahl von Lehr-/Lernaktivitäten und IT-Lerntools	22
4.2.1 Erfahrungsbasiertes Lernen	25
4.2.2 Lernen in Gruppen	26
4.3 IT-Lerntools	27
4.4 Weitere Tipps	28
4.5 Lehr- und Lernaktivitäten in Ihrem Online-Kurs	29
5 Festlegung der Lernnachweise	31
5.1 Formen und Funktionen von Lernnachweisen	31
5.2 Auswahl der Lernnachweise	33
5.3 Allgemeine Hinweise zur Erstellung von Lernnachweisen	34
5.4 Bewertung von Lernnachweisen	35
5.5 Lernnachweise in Ihrem Online-Kurs	35
6 Struktur des Online-Kurses	37
6.1 Inhaltlich-zeitliche Struktur	37
6.2 Lernförderliche Gestaltung des Online-Kursraums	38
6.3 Die Struktur Ihres Online-Kurses	39
7 Barrierefreiheit im Digitalen Campus	40
7.1 Warum Barrierefreiheit im Digitalen Campus?	40
7.2 Barrierefreiheit in Ihrem Online-Kurs	40
Checkliste	42
Literaturverzeichnis	56

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gestaltungsbereiche im Constructive Alignment	6
Abbildung 2: Taxonomien von Lernergebnissen	10
Abbildung 3: Die Perspektive von Lehrenden und Studierenden auf Prüfungen	32
Abbildung 4: Datenbank für Software-Tools zur Schaffung von Barrierefreiheit	41

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterschied von "Thema" und "ILE"	7
Tabelle 2: Beispiele für Lernszenarios	9
Tabelle 3: Taxonomie kognitiver Lernergebnisse	11
Tabelle 4: Taxonomie affektiver Lernergebnisse	12
Tabelle 5: Taxonomie psychomotorischer Lernergebnisse	13
Tabelle 6: Formulierung von Lernzielen 1	16
Tabelle 7: Formulierung von Lernzielen 2	16
Tabelle 8: Formulierung von Lernzielen 3	16
Tabelle 9: Formulierung von Lernzielen 4	17
Tabelle 10: Formulierung von Lernzielen 5	17
Tabelle 11: Verbindung der inhaltlichen Schwerpunkte mit den ILE	21
Tabelle 12: Mögliche LLA für kognitive ILE	24
Tabelle 13: Mögliche LLA für affektive ILE	24
Tabelle 14: IT-Lerntools	27
Tabelle 15: Verbindung von intendierten Lernergebnissen mit Lehr-/Lernaktivitäten und IT-Lerntools ..	30
Tabelle 16: Vergleich formativer und summativer Lernnachweise innerhalb eines Online-Kurses	32
Tabelle 17: Lernnachweise für kognitive ILE	33
Tabelle 18: Quantitative und qualitative Methoden für das Prüfen affektiver ILE	34
Tabelle 19: Verbindung von ILE mit Lernnachweisen	36
Tabelle 20: Strukturübersicht des Online-Kurses	39
Tabelle 21: Überprüfung der intendierten Lernergebnisse	44
Tabelle 22: Überprüfung der didaktischen Reduktion	45
Tabelle 23: Verbindung der inhaltlichen Schwerpunkte mit den intendierten Lernergebnissen	46
Tabelle 24: Verbindung von intendierten Lernergebnissen mit Lehr-/Lernaktivitäten und IT-Lerntools ..	48
Tabelle 25: Verbindung von intendierten Lernergebnissen mit Lernnachweisen	50
Tabelle 26: Überprüfung der Lernnachweise	51
Tabelle 27: Strukturübersicht des Online-Kurses	53
Tabelle 28: Überprüfung der Struktur des Online-Kurses	54
Tabelle 29: Überprüfung der Barrierefreiheit	55

Abkürzungsverzeichnis

DQR	- Deutscher Qualifikationsrahmen
ILE	- intendierte Lernergebnisse
LLA	- Lehr-/Lernaktivitäten
MDL	- methodisch-didaktischer Leitfaden

1 Einleitung

Lehren und Lernen finden nicht nur analog vor Ort statt, sondern mindestens teilweise auch im digitalen Raum statt. Mit Online-Lehre sind einige Herausforderungen verbunden. Die Art der Kommunikation und Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden unterscheidet sich im digitalen Raum von der Präsenz-Situation. Außerdem verlangt das Online-Lernen den Studierenden ein hohes Maß an Selbstständigkeit ab. Diesen Herausforderungen steht eine Vielzahl an methodischen, technischen und gestalterischen Möglichkeiten einer kompetenzorientierten Online-Lehre gegenüber.

Die Empfehlungen dieses methodisch-didaktischen Leitfadens (MDL) sind als Hilfestellung für die Neuentwicklung bzw. Überarbeitung von Online-Kursen gedacht. Sie bilden die methodisch-didaktischen Qualitätskriterien ab, die die Angebote auf dem Digitalen Campus idealerweise erfüllen.

Das Qualitätsmanagement hat im Digitalen Campus einen hohen Stellenwert. Nur wenn Ihre Angebote für die internationalen Studieninteressierten und Studierenden qualitativ hochwertig sind, profitieren diese von ihrer Studienvorbereitung auf dem Digitalen Campus. Ein gutes methodisch-didaktisches Konzept wird sie motivieren und damit zu einem positiven Lernprozess und einer besseren Lernleistung beitragen. Von gut vorbereiteten Studierenden sowie einer gelungenen Außerdarstellung durch qualitativ gute Lehre profitieren alle.

Im Rahmen des Qualitätsmanagements im Digitalen Campus wurden Qualitätskriterien und -standards analysiert, die andere Online-Lernplattformen für Inhalte voraussetzen.¹ Auf dieser Grundlage wurden passende Kriterien zusammengestellt, die sich in der sogenannten Selbstverpflichtung und diesem MDL wiederfinden – zwei Dokumente, mit denen die Qualität der Inhalte auf dem Digitalen Campus sichergestellt werden soll. Die Erfüllung der Qualitätskriterien der Selbstverpflichtung ist für Anbieter*innen Voraussetzung für die Teilnahme am Digitalen Campus.

Ziel des MDL ist es, insbesondere die folgenden vier Themen für Ihren Online-Kurs zu klären:

1. **Lernergebnisse:** Was sollen die Lernenden nach erfolgreichem Abschluss Ihres Online-Kurses wissen und können? Wie können Sie diese Lernergebnisse möglichst präzise definieren?
2. **Lehr-/Lernaktivitäten:** Welche Fachinhalte und Methoden wollen Sie einsetzen, damit die Lernenden diese Lernergebnisse erreichen können?
3. **Lernnachweise:** Wie wollen Sie überprüfen, ob die Lernenden diese Lernergebnisse tatsächlich erreicht haben?
4. **Strukturierung** des Online-Kurses: Wie können Sie sicherstellen, dass Ihr gesamter Online-Kurs in sich stimmig ist?

Bevor es in den folgenden Kapiteln um die konkrete Ausarbeitung bzw. Überprüfung Ihres methodisch-didaktischen Konzepts gehen wird, stellen wir Ihnen zunächst drei Grundsätze des Lehrens und Lernens vor, die uns im Digitalen Campus besonders wichtig sind.

Aufgrund der rasanten wirtschaftlich-technischen Entwicklungen veraltet Fach- und Expertenwissen heutzutage immer schneller. Daher wird es immer wichtiger, Unvorhergesehenem und ständig neuen Bedingungen erfolgreich zu begegnen, unabhängig vom Fachgebiet. Gefragt sind somit beispielsweise Fähigkeiten zur Improvisation sowie zum schnellen und flexiblen Wissenstransfer. Eine rein inhaltlich-orientierte Wissensvermittlung stößt hier an Grenzen. Nicht die Lerninhalte stehen im Fokus, sondern

¹ digiLL, edX, Hamburg Open Online University, Kiron Open Higher Education, ORCA.nrw, LehrBar der RWTH Aachen University, TH Lübeck, twillo, Virtuelle Hochschule Bayern, WirLernenOnline

die Ergebnisse von Lernprozessen: der Kompetenzerwerb. Kurse für den Digitalen Campus sollen daher darauf abzielen, Kompetenzen zu vermitteln (**Kompetenzorientierung**).

Mit Kompetenzorientierung verbunden ist die Ausrichtung auf die Lernenden (**Lernendenzentrierung**). Statt das Lehren in den Mittelpunkt zu stellen („Was will ich meinen Studierenden vermitteln?“), stellt sich nun die Frage, was die Lernenden nach erfolgreichem Abschluss des Kurses tatsächlich wissen und können sollen.

Wenn die Lernenden im Fokus stehen, liegt es nahe, sich an den Eigenschaften und Voraussetzungen der Zielgruppe zu orientieren (**Zielgruppenorientierung**). Die internationale Zielgruppe des Digitalen Campus zeichnet sich durch eine starke Heterogenität in verschiedenen Bereichen aus, z.B. durch kulturelle Heterogenität. Verschiedene Kulturen haben unterschiedliche Lerntraditionen. Beispielsweise unterscheidet sich der Grad an Selbstständigkeit, mit dem gelernt wird; ob die Wissensvermittlung eher passiv oder interaktiv stattfindet; ob es gewünscht ist, das vermittelte Wissen kritisch zu hinterfragen und zu diskutieren, oder nicht. Daraus lassen sich die Gewohnheiten der Lernenden ableiten und damit auch, was Lernende von einem Lernprozess erwarten, z.B. bezüglich der Unterstützung durch die Lehrenden oder der Auswahl an Lernaktivitäten. Auch die Bildungsniveaus der Studieninteressierten und Studierenden werden unterschiedlich sein.

Abschließend folgen noch ein paar allgemeine Hinweise zu diesem MDL:

Die Empfehlungen des MDL beziehen sich grundsätzlich auf vollständige Online-Kurse. Als Hilfestellung für die praktische Umsetzung des MDL haben wir eine anwendungsorientierte Checkliste erstellt (siehe Anhang: Checkliste), mit der Sie aktiv das methodisch-didaktische Konzept Ihres Kursangebots entwickeln können. Die Checkliste eignet sich ebenfalls dazu, bereits fertige Kurse zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.

Der MDL des Digitalen Campus basiert auf dem Leitfaden zur Erstellung eines methodisch-didaktischen Konzepts für Online-Studienmodule der TH Lübeck von Guido Kwast (2021). Wir betrachten ihn als ein Instrument zur Qualitätssicherung, das ständig weiterentwickelt werden sollte. Dabei möchten wir auch Ihre Bedürfnisse als Lehrende berücksichtigen. Daher freuen wir uns über Anregungen und Rückmeldungen aus Ihrer Sicht als Expert*in. So können wir gemeinsam mit Ihnen die Qualität der Angebote im Digitalen Campus sicherstellen.

2 Konzeption von Online-Kursen mittels Constructive Alignment

Unabhängig davon, ob Sie ein Lernangebot für die Präsenz- oder für die Online-Lehre gestalten, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, welche Lernergebnisse erreicht werden sollen. Damit verbunden stellt sich bereits an dieser Stelle die grundlegende Frage, wie Sie es methodisch-didaktisch erreichen können, dass Studierende Ihren Online-Kurs motiviert nutzen und mit Hilfe Ihres Kurses möglichst viel lernen.

Um diesen Zielen näher zu kommen, schlagen wir im Rahmen dieses Leitfadens den in der jüngeren Vergangenheit an Hochschulen häufig genutzten Ansatz des **Constructive Alignment** vor (vgl. Biggs et al., 2022).² Mit diesem Ansatz wird die konsequente Fokussierung auf die Lernenden und ihre Lernprozesse verfolgt. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die drei Gestaltungsbereiche des Ansatzes, die von Ihnen mit Blick auf Ihre Lernenden entwickelt werden können.

Abbildung 1: Gestaltungsbereiche im Constructive Alignment (vgl. Biggs et al., 2022, S. 97)

Abbildung 1 verdeutlicht, dass sich **intendierte Lernergebnisse (ILE)**, **Lehr-/Lernaktivitäten (LLA)** sowie **Lernnachweise** wechselseitig beeinflussen. Sie sollten daher aufeinander abgestimmt werden: LLA werden also auf Basis der ILE erstellt. Außerdem ist es wichtig, dass mit den gewählten Lernnachweisen erfasst werden kann, ob die Lernenden die ILE mithilfe der LLA erreicht haben. Die drei Gestaltungsbereiche können für Online-Kurse anhand des methodisch-didaktischen Leitfadens (MDL) Schritt für Schritt entwickelt werden. Ein gut abgestimmtes Gesamtkonzept entsteht über das (Nach-)Justieren in den drei Gestaltungsbereichen.

In diesem Kapitel liegt nun der Fokus auf den ILE. Die Ausführungen zu den LLA sowie zu den Lernnachweisen folgen in den Kapiteln 4 bzw. 5. In Kapitel 6 folgen abschließende Überlegungen zur Struktur Ihres Online-Kurses.

² Insbesondere S. 300 f. für eine Übersicht über verschiedene Bewertungen des Constructive Alignment.

3 Festlegung der intendierten Lernergebnisse

Wie auch in der Präsenzlehre ist es bei Online-Kursen wichtig, den Lernprozessen eine Richtung zu geben. Im Rahmen des Constructive Alignment-Ansatzes wird von **intendierten Lernergebnissen (ILE)** gesprochen, die von den Lernenden erreicht werden sollen (vgl. Biggs et al. 2022, S. 115 ff.). Die Fragestellung lautet also: Über welche Kompetenzen sollen die Lernenden am Ende des Kurses verfügen? Im Rahmen dieses Leitfadens orientieren wir uns an folgender Definition: „Dabei versteht man unter Kompetenzen die bei Individuen verfügbaren und durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsbewusst nutzen zu können.“ (Weinert im Druck zit. nach Weinert, 2014, S. 27 f.)

Liegt der Fokus auf der Festlegung von Inhalten, besteht das Risiko, dass lediglich bestimmte Themen festgelegt werden, mit denen sich die Lernenden beschäftigen sollen. Bleibt es bei einer solchen vagen Beschreibung, führt dies häufig zu Unklarheiten bei den Lernenden. Motivierender ist es für viele Studierende, wenn ihr Lernprozess über ILE eine klare Richtung erhält (vgl. Biggs et al. 2022, S. 36 ff.).

Das folgende Beispiel verdeutlicht den Unterschied.

Thema (kein ILE):	Mögliche ILE:
Die Lernenden machen sich mit dem Nachrichten-Quadrat von Schulz von Thun vertraut.	Die Lernenden sind in der Lage, die vier Seiten des Nachrichten-Quadrats von Schulz von Thun zu nennen. Die Lernenden können Aussagen anderer Lernender mit Hilfe des Nachrichten-Quadrats von Schulz von Thun beurteilen und ggf. situativ Verbesserungsvorschläge machen.

Tabelle 1: Unterschied von "Thema" und "ILE" (eigenes Beispiel)

Das Planen und Denken in ILE bringt drei große Vorteile mit sich:

1. Über die Definition von ILE wird von Anfang an das Ziel verfolgt, die Lernenden und ihre Lernprozesse in den Fokus zu rücken (Lernendenzentrierung). Weiß Ihre Zielgruppe, welchen Nutzen Ihr Online-Kurs haben wird, z.B. das Erlernen eines methodischen Vorgehens, wird sie den Online-Kurs motivierter umsetzen.
2. Dies lässt sich dadurch unterstützen, dass passende Kompetenzarten und Kompetenzstufen berücksichtigt sowie einige Regeln zur Formulierung von ILE beachtet werden (vgl. folgende Kapitel 3.1, 3.2 und 3.3). Damit kann die Kompetenzorientierung Ihres Online-Kurses gefördert werden.
3. Durch das Festlegen der ILE wird die Grundlage dafür gelegt, dass später die Lehr- und Lernaktivitäten sowie die Lernnachweise passend definiert werden können. Somit kann insgesamt ein Lernkonzept entstehen, in dem die verschiedenen Gestaltungsbereiche aufeinander abgestimmt sind.

Daher ist empfehlenswert, den Kurs auf Basis der ILE zu konzipieren.

3.1 Zielgruppenorientierung bei der Festlegung von intendierten Lernergebnissen

Um die Bedürfnisse der Zielgruppe zu berücksichtigen, ist es sinnvoll, Überlegungen bezüglich der Relevanz und Schwierigkeit der intendierten Lernergebnisse (ILE) anzustellen.

Bei der **Relevanz** der ILE geht es darum, inwieweit es im Sinne der Lernendenzentrierung gelingt, Bedarfe der Zielgruppe zu berücksichtigen und einen Mehrwert für sie zu schaffen (vgl. Biggs et al. 2022, S. 36 ff.). Versuchen Sie dies anhand der folgenden Fragen zu ermitteln:

- Wer ist Ihre voraussichtliche Zielgruppe für den Online-Kurs? Wie lässt sich diese charakterisieren? Welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten können bereits vorausgesetzt werden? Welche Bedarfe existieren bei der Zielgruppe?
- Welche ILE sind am interessantesten für die Zielgruppe? Welche ILE sind am bedeutendsten für die Zielgruppe bzw. welche ILE haben den größten Nutzen für die Zielgruppe?

Bezüglich der **Schwierigkeit** der ILE gilt es, einen angemessenen Grad anzustreben. Ein mittleres Schwierigkeitsniveau ist häufig sinnvoll, um Lernende weder zu unter- noch zu überfordern. Wird ein hoher Schwierigkeitsgrad gewählt, weil ein Online-Kurs z.B. auf einen anspruchsvollen Präsenzkurs an einer Hochschule vorbereiten soll, ist es sinnvoll, hierauf in der Kursbeschreibung hinzuweisen und ggf. auf vorgelagerte oder ergänzende Lernangebote aufmerksam zu machen. Damit verbunden stellt sich auch hier die Frage, um wen es bei der potenziellen Zielgruppe geht und was diese charakterisiert. Konkret sind die folgenden Fragen interessant:

- Welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten können bereits vorausgesetzt werden?
- Welches Niveau des Deutschen Qualifikationsrahmens wird für die Zielgruppe in Ihrem Online-Kurs angestrebt? (siehe dazu auch Kapitel 3.2.2)

3.2 Kompetenzstufen von Lernergebnissen

Intendierten Lernergebnisse (ILE) lassen sich auf unterschiedlichen Kompetenzstufen formulieren.

Beispiel:

ILE A: Studierende sind in der Lage, die Funktionsweise eines modernen CAD-Programms zu erklären.

ILE B: Studierende sind in der Lage, einfache, vorgegebene Konstruktionsaufgaben mit Hilfe eines CAD-Programms zu lösen.

ILE C: Studierende sind in der Lage, industrielle Problemstellungen im Bereich CAD/Konstruktion selbstständig zu bearbeiten und am Rechner in Form einer Präsentation zu demonstrieren.

Die ILE A bis C haben zwar alle den gleichen inhaltlichen Kontext, sie unterscheiden sich aber deutlich in der Komplexität der kognitiven Leistungen, die erbracht werden müssen, um das entsprechende ILE zu erreichen. Dies trifft ebenso auf das Niveau der dahinterstehenden Lernprozesse zu.

Tipp: Reines Online-Selbstlern- oder Blended Learning Szenario?

Schon bei der Festlegung der ILE für den Online-Kurs ist es wichtig zu überlegen, ob ein reines Online-Selbstlern- oder ein Blended Learning-Szenario vorteilhafter ist. In einem reinen Online-Selbstlern-Szenario erschließen sich die Lernenden die ILE im Wesentlichen sukzessiv allein. Wie noch im Kapitel 4 gezeigt wird, bestehen zwar vielfältige Möglichkeiten, reine Online-Selbstlern-Szenarien didaktisch sinnvoll umzusetzen, jedoch können diese Grenzen haben, wenn ILE auf höheren Kompetenzstufen erreicht werden sollen.

Diesbezüglich können Blended Learning-Szenarios, in denen eine Mischung aus Online- und Präsenzlernen verfolgt wird, Vorteile haben. Hier besteht z.B. die deutlich höhere Chance, dass die Lernenden miteinander bzw. mit den Lehrenden in Interaktion treten, um gemeinsam bestimmte Inhalte zu reflektieren, zu diskutieren, zu analysieren, zu entwickeln oder zu evaluieren. Die soziale Eingebundenheit sowie die Möglichkeit zur direkten Unterstützung sind weitere wesentliche Vorteile eines Blended Learning-Szenarios (vgl. Zumbach, 2021, S. 101 ff. und 109; Rasheed et al., 2020, S. 1 f.; Kerres, 2018, S. 22 f. und 421). Zumbach gibt einen Überblick über mögliche Szenarios und ihre Ausgestaltung:

	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase X
Konventioneller/s Präsenz-Unterricht, -Seminar, -Training	Präsenz-Lernen			
Online-Selbstlernkurs	Online-Lernen			
Blended Learning (erweiterter Online-Kurs)	Präsenzphase (Vorstellung der Themen und Kennenlernen)	Selbstlernphase (Wissenserwerb und Übungen)	Präsenzphase (Nachbereitung, Diskussion)	...
Blended Learning (erweiterter Präsenz-Kurs)	Selbstlernphase (Vorbereitung)	Präsenzphase (Wissenserwerb und Übungen)	Selbstlernphase (Nachbereitung)	...

Tabelle 2: Beispiele für Lernszenarios (vgl. Zumbach, 2021, S. 101)

Für den Fall, dass keine Präsenztreffen umsetzbar sind, könnten auch Online-Präsenztreffen mit Hilfe einer Konferenzsoftware eine sinnvolle Alternative sein (vgl. Schumacher et al., 2023, S. 27 f.).

Woran können Sie sich bei der Formulierung von ILE orientieren, um Kompetenzstufen auszudrücken? An welchen Maßstäben können Sie sich bei der Formulierung von ILE orientieren, um solche Kompetenzstufen zu berücksichtigen?

3.2.1 Orientierungshilfe Lernergebnis-Taxonomien

Ausgehend von den Überlegungen von Benjamin S. Bloom (1956) wurden in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Lernergebnis-Taxonomien entwickelt. Diese unterstützen Sie bei der Formulierung differenzierter intendierter Lernergebnisse (ILE). Gemäß Abbildung 2 können **kognitive, affektive und psychomotorische ILE** unterschieden werden. Im kognitiven Bereich geht es um Wissen und intellektuelle Fähigkeiten. Der affektive Bereich bezieht sich auf Emotionen, Werte, Einstellungen und Haltungen. Der Fokus des psychomotorischen Bereichs liegt auf motorischen Fertigkeiten, gesteuerten Bewegungsabläufen und Techniken (vgl. Küper/Mendizábal, 2022, S. 153 f.). In den drei Lernbereichen gibt es fünf bzw. sechs Kompetenzstufen. Die Anforderungen steigen jeweils von unten nach oben an.

Überlegen Sie sich, welche Lernergebnis-Bereiche Sie in Ihrem Online-Kurs einbeziehen möchten. Der kognitive Bereich könnte häufig der naheliegendste sein. Jedoch stellt sich auch bei jedem stark „kopflastigsten“

Thema die Frage, inwieweit an der einen oder anderen Stelle eine bestimmte Einstellung, Haltung oder ein bestimmter Wert bei den Lernenden gefördert werden sollte, da vielleicht andere Menschen oder die Umwelt im Allgemeinen von den Ergebnissen betroffen sind. Ebenso kann es sinnvoll sein, das Erlernen psychomotorischer Fertigkeiten in Ihrem Online-Kurs zu fördern. Dies bietet sich insbesondere für die ingenieurwissenschaftliche, handwerkliche, gesundheitliche, sportliche oder künstlerische Domäne an. Bei der Umsetzung psychomotorischer ILE können neben reinen Online- auch Blended-Formate von Vorteil sein. Aus technologischer Sicht besteht über den Einsatz von Virtual Reality das Potenzial, dass zukünftig noch mehr und ausgereifere Möglichkeiten für die Online Lehre entstehen (vgl. z.B. Projekt MILKI-PSY, 2021; Hamilton et al., 2021, S. 24 f.).³

Abbildung 2: Taxonomien von Lernergebnissen (vgl. Anderson et al., 2001; Krathwohl et al., 1975; Dave, 1970 zit. nach Kennedy, 2006, S. 38; Bloom, 1956)

Vorteile der Nutzung von Kompetenzstufen für die Formulierung von ILE:

1. Die Taxonomien können genutzt werden, um zu beurteilen, auf welchen Kompetenzstufen ILE formuliert werden sollen. Denken Sie dabei auch nochmals an die Relevanz und den Schwierigkeitsgrad der ILE. Versuchen Sie nach Möglichkeit auch ILE zu formulieren, die auf einer höheren Kompetenzstufe liegen. Dadurch kann vertieftes Lernen gefördert werden.
2. Den Kompetenzstufen der jeweiligen Taxonomien sind Aktivitätsverben zugeordnet. Diese Verben können für die Formulierung von ILE genutzt werden.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen im Überblick die Kompetenzstufen der drei Taxonomien, beispielhafte Formulierung von ILE und eine Auswahl von Aktivitätsverben, die typisch für eine bestimmte Kompetenzstufe sind.

³ Ein Beispiel aus dem medizinischen Bereich zeigt, wie die drei Taxonomien in einem Lernkontext berücksichtigt werden könnten: So könnte ein kognitives ILE sinnvoll sein, durch das Studierende lernen, Nahtmaterialien und deren Einsatz entsprechend der Indikation beschreiben zu können. Als psychomotorisches ILE wäre denkbar, dass Studierende eine fortlaufende, einreihige allschichtige Dünn- und Dickdarmaht durchführen können. Über ein affektives ILE könnte definiert werden, dass Studierende die eigenen Fertigkeiten richtig einschätzen und diese adäquat in die Behandlung ihrer Patienten einbringen können (vgl. DGAV, o.J.).

	Kompetenzstufe	Erläuterung	Beispiel (Lernende können...)	Aktivitätsverben
<p>hoch</p> <p>niedrig</p>	Erschaffen	Elemente zu einem kohärenten oder funktionierenden Ganzen zusammensetzen; Elemente zu einem neuen Muster oder einer neuen Struktur zusammenfügen	...eine Internetseite für bestimmte Zwecke bauen.	generieren, planen, entwickeln, organisieren, konstruieren, präparieren, entwerfen, verbinden, kopieren, zusammenstellen,...
	Beurteilen	Urteile abgeben aufgrund von Kriterien oder Standards	...entscheiden, welche von zwei Methoden die bessere ist, um ein Problem zu lösen.	überprüfen, bewerten, argumentieren, voraussagen, wählen, evaluieren, begründen, prüfen, entscheiden, kritisieren, benoten, abschätzen,...
	Analysieren	Lerninhalte in ihre Bestandteile zerlegen und bestimmen, wie diese untereinander zu einer übergreifenden Struktur oder einem übergreifenden Zweck verbunden sind	...zwischen relevanten und irrelevanten Informationen in einer mathematischen Textaufgabe unterscheiden.	differenzieren, zuordnen, testen, kontrastieren, isolieren, vergleichen, auswählen, unterscheiden, gegenüberstellen, experimentieren, sortieren, untersuchen, kategorisieren,...
	Anwenden	Einen Handlungsablauf (ein Schema, eine Methode) in einer bestimmten Situation ausführen oder verwenden	...die Eigenkapital-Rendite einer Investition berechnen.	ausführen, implementieren, durchführen, berechnen, benutzen, herausfinden, ausfüllen, eintragen, anwenden, lösen, illustrieren, formatieren, bearbeiten,...
	Verstehen	Informationen in der Lerneinheit Bedeutung zuordnen, seien sie mündlich, schriftlich oder grafisch	...eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten gemachten Aussagen einer beobachteten Videosequenzen schreiben.	interpretieren, veranschaulichen, zusammenfassen, folgern, erklären, beschreiben, bestimmen, demonstrieren, lokalisieren, präsentieren,...
	Erinnern	Auf relevantes Wissen im Langzeitgedächtnis zugreifen	...Daten wichtiger historischer Ereignisse (wieder-)erkennen.	erkennen, definieren, reproduzieren, auflisten, bezeichnen, aufsagen, angeben, aufzählen, benennen, skizzieren,...

Tabelle 3: Taxonomie kognitiver Lernergebnisse (vgl. Hochschulrektorenkonferenz, 2015, S. 5; Anderson et al., 2001; Bloom, 1956 sowie eigene Beispiele)

Kompetenzstufe	Erläuterung	Beispiel (Lernende...)	Aktivitätsverben	
<p>hoch</p> <p>niedrig</p>	Bestimmtsein durch Werte	Werte sind fest in der Wertehierarchie verankert und sind geordnet in einem innerlich konsistenten System	(*) ⁴	
	Organisieren	Entwicklung eines Systems von Werten, d.h. verschiedene Werte werden geordnet, die Beziehungen zwischen ihnen werden definiert und es werden dominante und durchgängigere Werte festgelegt	...können verschiedene Entscheidungen bezüglich einer Produktinnovation in einem Unternehmen mit dem Fokus auf ökonomische, ökologische und soziale Konsequenzen abwägen.	abwägen, richtig einschätzen, einstufen, vergleichen, strukturieren, prüfen, Prioritäten entwickeln, Werte einordnen, Beziehungen herstellen, Beurteilungsmaßstäbe finden, Werthaltungen entwickeln,...
	Werten	Akzeptanz bzw. das Commitment gegenüber einem Wert in Verbindung mit korrespondierenden, stabilen Handlungen	...setzen sich regelmäßig für die Überprüfung sicherheitsrelevanter Funktionen an einer Maschine ein.	akzeptieren, einverstanden sein, gelten lassen, tolerieren, zulassen, gutheißen, anerkennen, sich verpflichtet fühlen, sich binden, überzeugt sein, sich einsetzen für,...
	Reagieren	Mehr oder weniger freiwillige Ausführung von Handlungen (→Befolgen vs. Befriedigung)	...halten eine Präsentation, weil sie gern in Austausch mit anderen treten.	einwilligen, bereit sein zu, interessiert sein an, Gefallen finden an, sich richten nach, Anteil nehmen an, Freude haben, Befriedigung empfinden, angesprochen sein von,...
	Wahrnehmen⁵	Sensibilisierung für die Existenz bestimmter Phänomene oder Reize und die Bereitschaft diese aufzunehmen und zu beachten	...sind sensibilisiert für ein soziales Problem.	beachten, wahrnehmen, bemerken, Gewähr werden, Bewusst werden, bedenken, beherrzigen, erfahren, auffallen, berücksichtigen, feststellen, entdecken,...

Tabelle 4: Taxonomie affektiver Lernergebnisse (vgl. Krathwohl et al., 1975, S. 89 ff. zit. nach Krathwohl et al. 1964 sowie Beispiele und Verben der Hochschulrektorenkonferenz, 2015, S. 6 bzw. mit eigenen Beispielen)

⁴ Grund für das fehlende Beispiel oben ist das von Kerres angeführte Argument, dass die Stufe „Bestimmtsein durch Werte“ nicht über ein einzelnes mediengestütztes Lernangebot erreicht werden kann, sondern nur über längerfristige Bildungsziele (vgl. Kerres, 2018, S. 319 bzw. siehe auch schon früher in ähnlicher Weise Krathwohl et al., 1975, S. 153 f. zit. nach Krathwohl et al. 1964). Auch für die Stufe „Organisieren von Werten“ kommt Kerres zur gleichen Einschätzung. Es existieren jedoch Beispiele, mit denen das Lernen hier gefördert werden kann (vgl. Kerres, 2018, S. 319; Krathwohl et al., 1975, S. 144 ff. zit. nach Krathwohl et al. 1964).

⁵ ursprüngliche englische Bezeichnung: receiving/attending

Kompetenzstufe	Erläuterung	Beispiel (Lernende können...)	Aktivitätsverben	
<p>hoch</p> <p>niedrig</p>	Naturalisieren	Zeigt ein hohes Leistungsniveau auf natürliche Weise ("ohne Denken"). Fertigkeiten werden kombiniert, in eine Reihenfolge gebracht und konsistent mit Leichtigkeit ausgeführt.	...kann eine Nierentransplantation durchführen.	adaptieren, transferieren, anpassen, entwickeln, entwerfen, verändern, koordinieren, umsetzen, handhaben, durchführen, nach Vorgaben ausführen, mitwirken, assistieren, unter Anleitung ausführen bzw. spezifischere Verben wie z.B. zerlegen, schleifen, erhitzen, greifen, mischen, biegen, halten,...
	Koordinieren	Fähigkeit, eine Reihe von Handlungen zu koordinieren, indem zwei oder mehrere Fertigkeiten kombiniert werden. Muster können modifiziert werden, um spezielle Anforderungen zu erfüllen oder ein Problem zu lösen.	...ist in der Lage defekte Teile zu identifizieren, auszubauen, zu reparieren und anschließend wieder zu montieren.	
	Präzisieren	Fähigkeit, eine Aufgabe mit wenigen Fehlern auszuführen und präziser zu werden, ohne die Einbeziehung der ursprünglichen Quelle. Die Fähigkeit ist erreicht und die Beherrschung zeigt sich in einer reibungslosen und genauen Ausführung.	...kann eine Blutabnahme eigenständig durchführen.	
	Manipulieren	Fähigkeit, bestimmte Handlungen auszuführen, indem Anweisungen befolgt und geübt werden.	...Bauteile eigenständig montieren.	
	Imitieren	Beobachtung und Nachahmung des Verhaltens einer anderen Person.	...eine beobachtete Bewegungsabfolge wiederholen.	

Tabelle 5: Taxonomie psychomotorischer Lernergebnisse (vgl. Dave, 1970 zit. nach Kennedy, 2006, S. 38 sowie auch Verben von Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB, 2017 zit. nach Dave, 1970 und Simpson, 1966; Akademie für Weiterbildung der Universität Bremen, o.J.)

3.2.2 Orientierung am Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR)

Beachten Sie bei der Beschreibung Ihrer intendierten Lernergebnisse (ILE) auch die Anforderungen des Deutschen Qualifikationsrahmens. Er wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie der Kultusministerkonferenz im Zuge des Bologna-Prozesses entwickelt und definiert acht **Bildungsniveaus**, die das gesamte Spektrum von Bildungsergebnissen abdecken. Die Niveaus 6 bis 8 decken dabei den akademischen Bereich ab: Niveau 6 entspricht dem Bachelor-Abschluss, Niveau 7 dem Master-Abschluss und Niveau 8 dem Promotionsabschluss.

Die nachfolgend genannten Kompetenzbeschreibungen beziehen sich auf Absolvent*innen von Bachelor- und Master-Studiengängen. Gehen Sie der Frage nach, in welchen Bereichen Ihr Online-Kurs einen entsprechenden Beitrag leisten kann, damit Ihre Kursteilnehmenden auch tatsächlich die genannten Fach- und personalen Kompetenzen ausbilden können.

Bachelor-Ebene (Niveau 6 des DQR)

Niveau 6 beschreibt Kompetenzen, die zur Planung, Bearbeitung und Auswertung von umfassenden fachlichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in Teilbereichen eines wissenschaftlichen Faches oder in einem beruflichen Tätigkeitsfeld benötigt werden. Die Anforderungsstruktur ist durch Komplexität und häufige Veränderungen gekennzeichnet.

Fachkompetenz

Wissen:

Über breites und integriertes Wissen einschließlich der wissenschaftlichen Grundlagen, der praktischen Anwendung eines wissenschaftlichen Faches sowie eines kritischen Verständnisses der wichtigsten Theorien und Methoden oder über breites und integriertes berufliches Wissen einschließlich der aktuellen fachlichen Entwicklungen verfügen.

Kenntnisse zur Weiterentwicklung eines wissenschaftlichen Faches oder eines beruflichen Tätigkeitsfeldes besitzen.

Über einschlägiges Wissen an Schnittstellen zu anderen Bereichen verfügen.

Fertigkeiten:

Über ein sehr breites Spektrum an Methoden zur Bearbeitung komplexer Probleme in einem wissenschaftlichen Fach, weiteren Lernbereichen oder einem beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen.

Neue Lösungen erarbeiten und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Maßstäbe beurteilen, auch bei sich häufig ändernden Anforderungen.

Personale Kompetenz

Sozialkompetenz:

In Expertenteams verantwortlich arbeiten oder Gruppen oder Organisationen verantwortlich leiten.

Die fachliche Entwicklung anderer anleiten und vorausschauend mit Problemen im Team umgehen.

Komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und mit ihnen weiterentwickeln.

Selbständigkeit:

Ziele für Lern- und Arbeitsprozesse definieren, reflektieren und bewerten und Lern- und Arbeitsprozesse eigenständig und nachhaltig gestalten.

(vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung a, o.J.)

Master-Ebene (Niveau 7 des DQR)

Niveau 7 beschreibt Kompetenzen, die zur Bearbeitung von neuen komplexen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in einem wissenschaftlichen Fach oder in einem strategieorientierten beruflichen Tätigkeitsfeld benötigt werden. Die Anforderungsstruktur ist durch häufige und unvorhersehbare Veränderungen gekennzeichnet.

Fachkompetenz

Wissen:

Über umfassendes, detailliertes und spezialisiertes Wissen auf dem neuesten Erkenntnisstand in einem wissenschaftlichen Fach oder über umfassendes berufliches Wissen in einem strategieorientierten beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen.

Über erweitertes Wissen in angrenzenden Bereichen verfügen.

Fertigkeiten:

Über spezialisierte fachliche oder konzeptionelle Fertigkeiten zur Lösung auch strategischer Probleme in einem wissenschaftlichen Fach oder in einem beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen.

Auch bei unvollständiger Information Alternativen abwägen.

Neue Ideen oder Verfahren entwickeln, anwenden und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Beurteilungsmaßstäbe bewerten.

Personale Kompetenz

Sozialkompetenz:

Gruppen oder Organisationen im Rahmen komplexer Aufgabenstellungen verantwortlich leiten und ihre Arbeitsergebnisse vertreten.

Die fachliche Entwicklung anderer gezielt fördern.

Bereichsspezifische und -übergreifende Diskussionen führen.

Selbständigkeit:

Für neue anwendungs- oder forschungsorientierte Aufgaben Ziele unter Reflexion der möglichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen definieren, geeignete Mittel einsetzen und hierfür Wissen eigenständig erschließen.

(vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung b, o.J.)

3.3 Formulierung von intendierten Lernergebnissen

Was ist bei der Formulierung von intendierten Lernergebnissen (ILE) zu beachten?

1. Formulieren Sie pro Online-Kurs vier bis acht ILE.

Erstellen Sie lieber eine kleine Anzahl wichtiger ILE als eine große Anzahl oberflächlicher ILE (vgl. Biggs et al., 2022, S. 126).

2. ILE sollten als anzustrebender Lernerfolg und nicht als Lerninhalt formuliert werden

Positives Beispiel	Negatives Beispiel	Erläuterung zum Negativbeispiel
Die Studierenden können Verfahren der deskriptiven Statistik selbstständig anwenden.	Einführung in die deskriptive Statistik.	Kein ILE sondern Inhalt

Tabelle 6: Formulierung von Lernzielen 1 (vgl. Technische Hochschule Wildau, 2012, S. 1)

3. ILE sollten verständlich aus der Sicht der Lernenden beschrieben sein.

Positives Beispiel	Negatives Beispiel	Erläuterung zum Negativbeispiel
Die Studierenden reflektieren die Rollen der Projektbeteiligten und können in Projektteams auftretende Probleme analysieren und dafür Lösungen erarbeiten.	Vermittlung von grundlegendem Wissen des Projektmanagements.	Dozent*innen-Perspektive, unklare Formulierung

Tabelle 7: Formulierung von Lernzielen 2 (vgl. Technische Hochschule Wildau, 2012, S. 1)

4. Verwenden Sie zur Beschreibung von ILE aktive Verben.

Bei der Formulierung von ILE ist es wichtig, dass Sie aktive Verben verwenden, die eindeutig sind und eine überprüfbare Aktivität ausdrücken. Eine **Kann-Beschreibung** ist hierbei hilfreich (z.B. „Die Lernenden können X analysieren.“, „Die Lernenden können Y bewerten.“). Vermeiden Sie ungenaue, passive oder vage Formulierungen, z.B. wissen, verstehen, lernen, bekannt sein mit, ausgesetzt sein, vertraut sein mit, schätzen, sich bewusst sein. Sie finden im vorherigen Kapitel 3.2.1 Verbenlisten, die sich bei der Formulierung von ILE besonders eignen.

Positives Beispiel	Negatives Beispiel	Erläuterung zum Negativbeispiel
Die Studierenden können betriebswirtschaftliche Instrumente im Hinblick auf Investitionsentscheidungen anwenden.	Mit betriebswirtschaftlichen Instrumenten vertraut sein	passive, ungenaue Formulierung

Tabelle 8: Formulierung von Lernzielen 3 (eigene Darstellung)

5. Beschreiben Sie die ILE nicht zu allgemein, aber auch nicht zu detailliert.

Positive Beispiele	Negative Beispiele	Erläuterung zu den Negativbeispielen
Die Studierenden können die Funktionen der Hardware-Komponenten eines PCs erklären.	Die Studierenden kennen die Hardware eines PC.	Zu vage formuliert
Die Studierenden können mittels grundlegender Konstruktionsmethoden Konstruktionsaufgaben selbstständig lösen.	Die Studierenden können mittels der Software x und der Konstruktionsmethode y die Aufgabe der Konstruktion eines Kühlkreislaufes unter den Bedingungen a, b und c innerhalb einer Zeitspanne von n Minuten unter Zuhilfenahme der Instrumente der mathematischen Tools v und w lösen.	Zu detailliert formuliert

Tabelle 9: Formulierung von Lernzielen 4 (vgl. Technische Hochschule Wildau, 2012, S. 1)

6. Nennen Sie den inhaltlichen Kontext, auf den sich das ILE bezieht.

Achten Sie darauf, nur **inhaltliche Oberbegriffe** zu nennen und keine detaillierten Inhalte.

ILE	Inhalte
Die Studierenden können die Verfahren der deskriptiven Statistik selbstständig anwenden.	Stichprobenziehung, Häufigkeitsaufzählungen, Mittelwerte, Streumaße,...

Tabelle 10: Formulierung von Lernzielen 5 (vgl. Technische Hochschule Wildau, 2012, S. 2)

7. ILE müssen beobachtbar und überprüfbar sein.

Achten Sie darauf, dass Ihre ILE einer Überprüfung unterzogen werden können. Behalten Sie beim Formulieren daher stets im Blick, wie die Ergebniserreichung anschließend beurteilt werden kann. Wie können Sie wissen, dass die Lernenden diese ILE tatsächlich erreicht haben? Wie Sie ILE überprüfen können, wird in Kapitel 5 näher beschrieben.

3.4 Intendierte Lernergebnisse in Ihrem Online-Kurs

Legen Sie nun die **intendierten Lernergebnisse (ILE) Ihres Online-Kurses** fest. Verwenden Sie besondere Sorgfalt bei der Formulierung der ILE, denn diese sind der Ausgangspunkt für alle weiteren didaktischen Entscheidungen.

Meine intendierten Lernergebnisse

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Überprüfen Sie anhand der folgenden Checkliste, ob Ihre ILE im Sinne der oben beschriebenen Kriterien formuliert sind.

- Habe ich ILE beschrieben und nicht nur Inhalte benannt?
 - Sind die beschriebenen ILE relevant für meine Zielgruppe?
 - Habe ich für meine Zielgruppe einen angemessenen Schwierigkeitsgrad gewählt?
 - Habe ich angemessene Kompetenzstufen für meine Zielgruppe ausgewählt?
 - Habe ich vier bis acht ILE formuliert??
 - Habe ich aktive Verben und Kann-Beschreibungen verwendet?
 - Sind meine ILE klar und überprüfbar?
 - Sind meine ILE beobachtbar und messbar?
 - Können meine ILE beurteilt werden?
 - Können die ILE in der zur Verfügung stehenden Zeit und mit den vorhandenen Ressourcen realistisch erreicht werden?
- (vgl. Kennedy, 2006, S. 41 ff.)

4 Lehr-/Lernaktivitäten gestalten

4.1 Auswahl der Fachinhalte mit Hilfe der didaktischen Reduktion

Angesichts zunehmender Wissensbestände ist eine gezielte Auswahl von Fachinhalten für Ihren Online-Kurs unerlässlich. Ansonsten würden Sie leicht Gefahr laufen, Lernende mit dem Stoffumfang zu überfordern. Bei der Gestaltung Ihres Lernangebots geht es also auch darum, Inhalte und Schwierigkeitsgrad des Lernstoffes bewusst nach bestimmten Kriterien (z.B. Aktualität, Praxisrelevanz, Bezug zu den Lernergebnissen) auszuwählen und an die zeitlichen und persönlichen Voraussetzungen (z.B. Vorwissen) der Lernenden anzupassen: **didaktische Reduktion** (vgl. Stary, 2023, S. 3; Lehner, 2020, S. 11 ff.). Durch die Konzentration auf das Wesentliche gewinnen Sie Handlungsspielraum, der es Ihnen erlaubt, studentisches Lernen stärker in den Vordergrund zu rücken.

Die folgenden Fragen zur Auswahl der Inhalte sollen Ihnen bei der Reflexion darüber helfen, was für Ihren Online-Kurs besonders relevant ist:

1. Worin liegt die **Bedeutung** des Fachinhalts für die Lernenden? Welche Handlungskompetenzen spielen bei der Bewältigung zukünftiger akademischer und beruflicher Anforderungen eine Rolle?
2. In welchem größeren **Zusammenhang** steht dieser Fachinhalt?
3. Welche (fachlichen) **Vorkenntnisse** sind notwendig, um den Inhalt angemessen verarbeiten zu können?
4. Anhand welcher **Situationen** kann den Lernenden der jeweilige Fachinhalt zugänglich gemacht werden?
5. Gibt es neue wissenschaftliche **Erkenntnisse** zu diesem Fachinhalt?

Technik der didaktischen Reduktion:

1. Relevante Fachinhalte sammeln

Stellen Sie zunächst alle Inhalte zusammen, die Sie für das Thema Ihres Online-Kurses wichtig finden.

2. Inhaltliche Schwerpunkte setzen

Bewerten Sie die gesammelten Fachinhalte hinsichtlich verschiedener Kategorien, z.B.

- nach Priorität (grundlegende/aufbauende Inhalte)
- nach Aktualität
- nach Praxisbezug
- entsprechend den Prüfungsthemen
- anhand zentraler Beispiele

So finden Sie die zentralen Inhalte Ihres Online-Kurses. Sie sollten dabei versuchen, mit vier bis acht inhaltlichen Schwerpunkten auszukommen.

3. Erreichbarkeit der intendierten Lernergebnisse (ILE) prüfen

Alle Fachinhalte, die unbedingt notwendig sind, um ein Lernergebnis zu erreichen, sind zwingend zu berücksichtigen. Auf Fachinhalte, die keinen wesentlichen Bezug zu den Lernergebnissen haben, sollte verzichtet werden (vgl. Sary, 2023; Lehner, 2020).

Nachdem Sie die didaktische Reduktion für Ihre Fachinhalte durchgeführt haben, können Sie die Inhalte in der nachfolgenden Tabelle näher beschreiben (stichwortartige Gliederung). Geben Sie auch an, welche Inhalte für welche intendierten Lernergebnisse relevant sind.

	Inhaltlicher Schwerpunkt	Intendiertes Lernergebnis
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Tabelle 11: Verbindung der inhaltlichen Schwerpunkte mit den ILE (vgl. Kwast, 2021, S. 32)

4.2 Auswahl von Lehr-/Lernaktivitäten und IT-Lerntools

Als nächstes stellt sich die Frage, wie Sie die reduzierten Inhalte und die dazugehörigen Lernergebnisse mit passenden **Lehr- und Lernaktivitäten (LLA)** verknüpfen können. Unter LLA verstehen wir didaktische Methoden, mit deren Hilfe die zuvor definierten intendierten Lernergebnisse (ILE) möglichst gut umsetzbar sind (vgl. Biggs et al., 2022, S. 94 ff.). Wenn beispielsweise als Lernergebnis die Beurteilungsfähigkeit der Lernenden im Bereich X entwickelt werden soll, ist es vorteilhaft, den Lernenden über die LLA die Möglichkeit zu geben, tatsächlich etwas im Bereich X zu beurteilen (vgl. Biggs et al., 2022, S. 155 ff.).

Unabhängig davon, auf welchen Stufen der drei vorgestellten Taxonomien Sie sich bewegen, empfiehlt es sich, solche LLA zu wählen, die die Lernenden aktiv in den Lernprozess einbeziehen. Dadurch sollen sie die Möglichkeit erhalten, sich den Lerngegenstand selbständig zu erschließen und einen verbesserten Lerneffekt zu erzielen. Beispielweise kann die Lerneffektivität eines Lernvideos gesteigert werden, wenn eine Aufgabe vor oder nach dem Lernvideo eingebunden wird (vgl. Svinicki/McKeachie, 2014, S. 191 und 251).

Die technisch adäquate Umsetzung der LLA ist ein weiterer wichtiger Aspekt, denn der didaktische Zweck der Methode muss durch den Einsatz von **IT-Lerntools** getragen werden. Sowohl methodisch-didaktisch als auch technisch existiert eine Vielzahl an sich ergänzenden Möglichkeiten, die Sie für Ihren Online-Kurs nutzen können.

Dazu folgt zunächst ein Überblick über LLA, die für einen Online-Kurs in Frage kommen. Im Anschluss werden die technischen Umsetzungsmöglichkeiten vorgestellt. Es könnte aus zweierlei Gründen hilfreich sein, die methodisch-didaktischen und technischen Abwägungen parallel zu verfolgen: Erstens können Sie frühzeitig beurteilen, inwieweit ein technisches Tool für die Umsetzung einer didaktischen Methode geeignet ist.

Zweitens eröffnet digitales Lehren und Lernen Zugänge zu neuen LLA, die die Präsenzlehre so nicht bietet. Hierzu zählen beispielsweise die Möglichkeiten...

- ...Phänomene anschaulicher darstellen zu können (z.B. im Bereich des Mikro- oder Makrokosmos),
- ...die Interaktivität (z.B. durch direkte Rückmeldungen an die Lernenden) oder die Adaptivität (z.B. durch Anpassungen an das Lernendenverhalten) beim Lernen zu verbessern,
- ...Gefahren zu vermeiden (z.B. durch Flug- oder Kraftwerkssimulationen) oder
- ...das Lernen kostengünstiger zu gestalten (z.B. durch eingesparte Kosten für teure Chemikalien) (vgl. Zumbach, 2021, S. 15 f.)

In den folgenden Tabellen finden Sie beispielhafte LLA, die mit den ILE auf den verschiedenen Kompetenzstufen der **kognitiven** und **affektiven** Taxonomie verknüpft sind.

Anhand der grünen Markierungen sehen Sie, bis zu welcher Kompetenzstufe die jeweiligen LLA eingesetzt werden könnten. Der Zusatz „oGL“ erscheint in den Tabellen immer dann, wenn eine LLA auch für das Lernen in Gruppen geeignet ist, aber auch ein individuelles Lernen möglich wäre. Der Zusatz „nGL“ ist immer dann angegeben, wenn eine LLA nur sinnvoll über das Lernen in Gruppen umgesetzt werden kann.

Die folgenden Abbildungen geben Ihnen erste Hinweise, haben aber im Rahmen der Fülle an potenziellen LLA keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weiterführende Informationen finden Sie in den genannten Quellenhinweisen.

Lehr-/Lernaktivitäten für die Umsetzung von kognitiven ILE					
Erinnern	Verstehen	Anwenden	Analysieren	Beurteilen	Erschaffen
<p>(Vor-)Wissen aktivieren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kartenabfrage (oGL) • Wissenspool (Mindmap) (oGL) • 4-Ecken-Antwort (nGL) • Umfragen (nGL) 					
Erinnern	Verstehen	Anwenden	Analysieren	Beurteilen	Erschaffen
<ul style="list-style-type: none"> • Relevante Materialrecherche • Studieren von Literatur und Selbstlernmaterial • Präsentationen von Lehrenden • Concept Maps (oGL) • Learning Cells, Think-Pair-Share (nGL) • Brainstorming (oGL) 					
Erinnern	Verstehen	Anwenden	Analysieren	Beurteilen	Erschaffen
<ul style="list-style-type: none"> • Anwendung eines Prinzips auf einen konkreten Fall (oGL) • Anwendung einer Methode (oGL) • Rechnen von Übungsaufgaben (oGL) • Multiple Choice Aufgaben 					
Erinnern	Verstehen	Anwenden	Analysieren	Beurteilen	Erschaffen
<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenfassen von Dokumenten (oGL) • Interpretieren von Daten und Kurvenverläufen (oGL) • Verknüpfen und Vergleichen verschiedener Textaussagen (oGL) • Potenzial für erfahrungsbasiertes Lernen <ul style="list-style-type: none"> ◦ Austausch mit anderen Lernenden (nGL) ◦ Bearbeiten von Problemen und deren Lösungsfindung ◦ Lösung komplexer Probleme über verschiedene Gruppen ("Jigsaw groups") (nGL) ◦ Herstellen von Bezügen zur eigenen Berufspraxis (oGL) ◦ Ableitung eines Prinzips aus Einzelfällen (oGL) ◦ Fallstudienarbeit (oGL) ◦ Spiele (Planspiele, Rollenspiele, Serious Games) (oGL) ◦ Simulationen (oGL) ◦ Beobachtungen (oGL) ◦ Exkursionen (oGL) ◦ Review von Beurteilungsprozessen (oGL) ◦ Entwicklung eigener Standards für die Beurteilung (oGL) <p><i>Lehr-/ Lernaktivitäten zur Lernreflexion</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Reflexion des eigenen Lernens, z. B. über Notizen, Portfolios • Self-Assessment • Peer-Assessment (nGL) • Kritik produktiv umsetzen 					

Lehr-/Lernaktivitäten für die Umsetzung von kognitiven ILE					
Erinnern	Verstehen	Anwenden	Analysieren	Beurteilen	Erschaffen
<ul style="list-style-type: none"> • Potenzial für erfahrungsbasiertes Lernen <ul style="list-style-type: none"> ◦ (Forschungs-) Projektarbeit (oGL) ◦ Community Learning/Service Learning (oGL) ◦ Textentwicklung und Visualisierung (z. B. Berichte, Seminar-/Hausarbeiten, Präsentationen, Poster etc.) (oGL) ◦ Audio-/Videoerstellung (oGL) ◦ Software-Programmierung, Web-Site-Erstellung (oGL) ◦ Modellierung (oGL) ◦ Transfer von Theorie in die Praxis (oGL) 					

Tabelle 12: Mögliche LLA für kognitive ILE (vgl. Biggs et al., 2022; Waldherr/Walter, 2021; Kerres, 2018; Häfele/Maier Häfele, 2016; Svinicki/McKeachie, 2014)

Lehr-/Lernaktivitäten für die Umsetzung von affektiven ILE				
Wahrnehmen	Reagieren	Werten	Organisieren von Werten	Bestimmtsein durch Werte
<ul style="list-style-type: none"> • Vorführungen von realen Situationen (dabei z. B Hinweise auf Sicherheitsregeln, Hygieneregeln, Qualitätsregeln,...) reflektieren (oGL) • Studieren von Literatur und Selbstlernmaterial mit Reflektionsmöglichkeiten • Übungen/Unterstützung zum Aufbau von flexiblen Mindsets 				
Wahrnehmen	Reagieren	Werten	Organisieren von Werten	Bestimmtsein durch Werte
<ul style="list-style-type: none"> • Potenzial für erfahrungsbasiertes Lernen <ul style="list-style-type: none"> ◦ Diskussionen/Reflexionsaufgaben über Best-Practice Beispiele (nGL) ◦ Diskussionen/Reflexionsaufgaben über negative Erfahrungen (nGL) ◦ Feedbacks auf Handlungen der Lernenden (Self- und Peer-Assessment) (nGL) ◦ Bearbeiten von Problemen und deren Lösungsfindung ◦ Lösung komplexer Probleme über verschiedene Gruppen ("Jigsaw groups") (nGL) ◦ Herstellen von Bezügen zur eigenen Berufspraxis (oGL) ◦ Ableitung eines Prinzips aus Einzelfällen (oGL) ◦ Fallstudienarbeit (oGL) ◦ Spiele (Planspiele, Rollenspiele, Serious Games) (oGL) ◦ Simulation (oGL) ◦ (Forschungs-) Projektarbeit (oGL) ◦ Community Learning/Service Learning (oGL) ◦ Entwicklung eigener Standards für die Beurteilung (oGL) ◦ Beobachtungen (oGL) ◦ Exkursionen (oGL) ◦ Review von Beurteilungsprozessen (oGL) ◦ Textentwicklung und Visualisierung (z. B. Kurzartikel, Berichte, Seminar-/Hausarbeiten, Präsentationen, Poster, Seminarzeitung etc.) (oGL) ◦ Audio-/Videoerstellung (oGL) ◦ Software-Programmierung, Web-Site-Erstellung (oGL) ◦ Modellierung (oGL) ◦ Transfer von Theorie in die Praxis (oGL) ◦ Portfolios 				

Tabelle 13: Mögliche LLA für affektive ILE (vgl. Biggs et al., 2022; Waldherr/Walter, 2021; Gano Philips, 2020; Kerres, 2018; Häfele/Maier Häfele, 2016; Dweck, 2006; Howe, 2003)

In den letzten Jahren wurden vermehrt didaktische Methoden zum Erlernen **psychomotorischer ILE** für die Online-Lehre entwickelt. Insbesondere wurde die Methode des beobachtenden Lernens mit ergänzenden Erklärungen (über Lernvideos) für einige Kontexte im gesundheitlichen Bereich erfolgreich eingesetzt (vgl. Hernon et al. 2023; Clerkin et al. 2022). Ein Beispiel aus der medizinischen Ausbildung zeigt eine Erweiterung dieses Ansatzes: Neben den bereitgestellten Lernvideos und weiteren Lernmaterialien der Dozierenden erhielten die Studierenden die Möglichkeit, eigene Videos einzureichen oder in einer Live-Session ihr Können zu zeigen. Hieran schlossen sich umfassende Feedbacks an (vgl. Plummer et al. 2021). Darüber hinaus wurden auch Simulationen erfolgreich für die Umsetzung psychomotorischer ILE eingesetzt (vgl. Hernon et al. 2023; Meuwly et al. 2021). Zukünftig könnte auch das Lernen mit Augmented und Virtual Reality eine noch größere Rolle zum Erlernen von psychomotorischen Kompetenzen spielen, insbesondere dann, wenn Sensorentechniken und KI-Anwendungen weiter verbessert werden (vgl. Sanusi/Klemke, 2021).

Um ILE auf den höheren Kompetenzstufen der drei Taxonomien umzusetzen, eignen sich erfahrungsbasiertes Lernen sowie das Lernen in Gruppen besonders gut (vgl. Morris, 2019; Halberstadt et al., 2019; Sipos et al., 2008; Kolb, 1984, S. 31; Shephard, 2007, S. 91 ff.). Daher werden im Folgenden einige Aspekte dieser beiden Lernformen erläutert.

4.2.1 Erfahrungsbasiertes Lernen

Für die Vertreter*innen des erfahrungsbasierten Lernens spielen Erfahrungen beim Lernen für die Entwicklung von Menschen eine zentrale Rolle (vgl. Kolb/Kolb, 2012, S. 1215). Charakteristisch für erfahrungsbasiertes Lernen ist, dass das Lernen aufgrund von selbstgemachten Erfahrungen stattfindet. Realitätsnähe wird auch dadurch erreicht, dass etwas mit anderen Lernenden zusammen erarbeitet wird. Die zu bearbeitende Fragestellung kann sowohl vage als auch komplex formuliert sein, so dass eine einfache Antwort nicht möglich ist. Außerdem sollten die Probleme das Potenzial haben, Lernende in eine Situation zu bringen, die ihnen in ähnlicher Art auch in der (Berufs-)Realität begegnen könnte. Haben die Lernenden eine Lösung in einer bestimmten Zeit erarbeitet, ist es essentiell, dass sie in etwa die gleiche Zeit aufwenden, um ihren Lösungsweg zu reflektieren bzw. Feedback für die erarbeitete Lösung zu erhalten. Lehrende sind beim erfahrungsbasierten Lernen weniger in einer führenden und mehr in einer unterstützenden, fördernden und motivierenden Rolle (vgl. Radovic et al., 2021, S. 549 ff.; Morris, 2019; Svinicki/McKeachie, 2014, S. 204 f.; Moon, 2004, S. 107 ff.; Fenwick, 2001, S. 14).

Das erfahrungsbasierte Lernen bietet folgende Vorteile: Lernende haben die Chance, ihr Wissen und Können in die reale Welt zu transferieren. Dabei können sie Kompetenzen einsetzen, die auch später nützlich für sie sein werden. Lernende erhalten außerdem die Möglichkeit, darüber zu reflektieren, was sie in den besagten Situationen gelernt und erfahren haben (vgl. Svinicki/McKeachie, 2014, S. 204 f.).

Für das erfahrungsbasierte Lernen als übergeordnete Kategorie steht eine Reihe von spezifischeren didaktischen Methoden zur Verfügung. Hierzu zählen z.B.: Fall-Methode, Problembasiertes Lernen,

Spiele (Serious Games, Rollenspiele, Planspiele), Simulationen, (Forschungs-)Projekte, Service Learning⁶, Virtuelle Exkursionen⁷ (vgl. Biggs et al., 2022, S. 158 ff.; Radovic et al., 2021, S. 546, Kurt-hakoti/Good, 2019, S. 36 ff.; Kerres, 2018, S. 363 ff.; Svinicki/McKeachie, 2014, S. 205 ff.).

4.2.2 Lernen in Gruppen

Unter Lernen in Gruppen kann eine Unterrichtsstrategie verstanden werden, die ein aktives Lernen in kleinen Gruppen ermöglicht. Die Lernenden erhalten die Möglichkeit, konzeptuelles Wissen durch eine Abfolge von Aktivitäten anzuwenden, die Einzelarbeit, Teamarbeit und unmittelbares Feedback umfassen (vgl. Parmelee et al., 2012, S. e275). Durch das Lernen in Gruppen, das sich auch mit dem zuvor beschriebenen erfahrungsbasierten Lernen kombinieren lässt, kann eine Verbesserung des Lernerfolgs erzielt werden (vgl. Svinicki/McKeachie, 2014, S. 193; Lou et al., 2001). Über das Lernen in Gruppen können eine Reihe kognitiver und affektiver Lernergebnisse erreicht werden. Beispiele hierfür sind, dass die Lernenden...

- ...ihre Meinung formulieren und in angemessener Form äußern können,
- ...Anderen zuhören und auf deren Argumente eingehen können,
- ...erfahren und akzeptieren können, dass es zu Sachverhalten unterschiedliche Sichtweisen und Positionen geben kann,
- ...die Erfahrung machen können, dass es richtig und notwendig sein kann, seine eigene Sichtweise zu relativieren,
- erleben können, dass das gemeinsame Bearbeiten von Fragen in Gruppen einen Gewinn darstellt (vgl. Kerres, 2018, S. 405).

Durch das Lernen in Gruppen ist zudem eine bessere Elaboration bekannter Inhalte möglich, da Lernende etwas über die Gedankengänge der Kommiliton*innen erfahren. Außerdem kann in Gruppen gut darüber reflektiert werden, wie eine Person zu einer bestimmten Position gekommen ist. Schließlich besteht über das Lernen in Gruppen die Chance, theoretische Inhalte praktisch anzuwenden, z.B. durch die Koordination einer Projektarbeit (vgl. Biggs et al., 2022, S. 163).

Konkretere methodische Ausgestaltungsmöglichkeiten für das Lernen in Gruppen sind z.B.: Buzzgroups (Murmelgruppen), Brainstorming, Jigsaw Groups, Syndicate Groups, kollaboratives Schreiben von Texten, Think-Pair-Share, Learning Cells, Fishbowl, Infomarkt (vgl. Biggs et al., 2022, S. 164 f.; Waldherr/Walter, 2021; Svinicki/McKeachie, 2014, S. 194 ff.).

⁶ Unter Service Learning können solche Angebote verstanden werden, mit denen Lernende in die Lage versetzt werden, eine Problemstellung einer Gemeinde zu identifizieren und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. In diesem Sinn können fachliche und überfachliche Kompetenzen aufgebaut und eine Einstellung für das Tragen sozialer Verantwortung gefördert werden (vgl. Halberstadt et al., 2019, S. 1926 f.).

⁷ Beispiele für virtuelle Exkursionen im Bereich Geschichte können gefunden werden im Blog von Bernsen:

<https://geschichtsunterricht.wordpress.com/2015/10/26/virtuelle-exkursionen/>

Für den Bereich Geografie stellen Schmidt et al. (2013) ein weiteres Beispiel vor.

4.3 IT-Lerntools

Wie bereits oben angesprochen, ist es notwendig, die präferierten didaktischen Methoden digital für Ihren Online-Kurs umzusetzen. [Bower und Torrington \(2020\)](#) entwickelten eine Typologie mit insgesamt 15 Hauptkategorien für verschiedene IT-Lerntools. Diese sind in Tabelle 14 dargestellt. Weitergehende Erläuterungen können im frei verfügbaren Artikel von Bower und Torrington gefunden werden.

Arten von IT-Lerntools			
text-basierte Tools	<ul style="list-style-type: none"> • synchrone textbasierte Diskussion • Diskussionsforen • Notizen- und Dokumententwicklung 	Digitale Storytelling Tools	<ul style="list-style-type: none"> • Online-Buch-Entwicklung • Comic-Strip-Entwicklung • Animierte Videos
bild-basierte Tools	<ul style="list-style-type: none"> • gemeinsame Bildbenutzung • Bildentwicklung und -bearbeitung • Zeichnen und Malen • Online Whiteboards • Mindmapping • Mapping • Wortwolken 	Tools zur Organisation und zum Teilen von Wissen	<ul style="list-style-type: none"> • Teilen von Dateien • Social Bookmarking • Aggregatoren • Werkzeuge zur Wiederveröffentlichung • Darstellung einer Zeitleiste
audio-basierte Tools	<ul style="list-style-type: none"> • Teilen von Audio-Dateien • Audioentwicklung und -bearbeitung 	3D-Modellierungstools	<ul style="list-style-type: none"> • 3D Modell-Entwicklung • 3D Modell-Repositoryen
video-basierte Tools	<ul style="list-style-type: none"> • Teilen von Video-Dateien • Videoentwicklung und -bearbeitung • Video-Steaming 	Website Entwicklungstools	<ul style="list-style-type: none"> • individuelle Website-Entwicklung • Wikis • Blogs
multimodale Produktionstools	<ul style="list-style-type: none"> • digitale Pinboards • Präsentationen • Unterrichtsgestaltung 	Datenanalyse-Tools	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Umfragen • Erstellung von Datentabellen • Erstellung von Infografiken (geniert aus Daten)
Programmier-Werkzeuge Assessment-Werkzeuge Social Network Systeme Learning Management Systeme Web-Konferenz Werkzeuge			

Tabelle 14: IT-Lerntools (vgl. Bower/Torrington, 2020, S. 2 ff.)

Die genannten IT-Lerntools stehen kostenlos im Internet zur Verfügung. Einschränkend muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass im Einzelfall die DSGVO-Konformität der IT-Lerntools geprüft werden muss. Darüber hinaus steht Ihnen eine Auswahl an IT-Lerntools auf der folgenden Internetseite zur Verfügung: <https://toolbox.eduloop.de/loop/TOOLBOX>. Ein weiteres nützliches IT-Lerntool ist H5P.

Tipp: H5P

Zahlreiche LLA lassen sich mit der Open Source Autoren-Software H5P realisieren. Über H5P stehen inzwischen über 50 LLA zur Verfügung. Sie können in einige dieser LLA auch weitere Medien wie Videos oder Grafiken einbeziehen. Außerdem ist es möglich, verschiedene LLA miteinander zu kombinieren, indem z.B. ein Video mit einem Quiz verbunden wird. H5P-LLA lassen sich beispielsweise in Moodle und Wordpress integrieren. Mehr Informationen zu H5P erhalten Sie unter <https://h5p.org/>.

Wählen Sie methodisch und technisch am besten solche Optionen, von denen Sie selbst überzeugt sind, die sie handhabbar und für die Zielgruppe passend finden. Es kann sinnvoll sein, eine didaktische Methode einzuführen, insbesondere dann, wenn diese einen hohen Komplexitätsgrad besitzt (vgl. z.B. Svinicki/McKeachie, 2014, S. 118 und 207). Das Gleiche gilt für die verwendeten IT-Lerntools. Es kann auch für Digital Natives nicht vorausgesetzt werden, dass sie die IT-Lerntools bereits nutzen können (vgl. Biggs

et al., 2022, S. 166; Salmon, 2013, S. 15 ff. und Übersicht bei de Jong, 2011, S. 451 zu Computer-Simulationen). Dieser Aspekt kommt gerade auch im internationalen Kontext zum Tragen, da unterschiedliche Vorerfahrungen der Lernenden wahrscheinlich sind (vgl. Svinicki/McKeachie, 2014, S. 150 ff.).

Generell gilt es abzuschätzen, wieviel Zeit benötigt wird, um mit einer Lehr-/Lernaktivität (LLA) bzw. einem IT-Lerntool ein intendiertes Lernergebnis (ILE) gut umsetzen zu können. Einflussfaktoren sind hier z.B. die Heterogenität der Zielgruppe, Vorkenntnisse der Zielgruppe, die Schwierigkeit der LLA (bzw. der ILE) oder ggf. die Einführung einer neuen LLA (vgl. Aschemann, 2017, S. 29 f.).

Wenn Sie planen, LLA zusammen mit passenden formativen und summativen Lernnachweisen zu nutzen, ist es außerdem ratsam, die Lernnachweise und die damit verbundenen Bewertungskriterien einzuführen. Ein Beispiel hierfür könnte die Anfertigung einer Präsentation der Lernenden sein, für die im Vorhinein erklärt wird, anhand welcher Bewertungskriterien die Benotung zustande kommt (vgl. Kapitel 5).

Möglicherweise müssen Sie eine LLA nicht selbst entwickeln, wenn bereits eine passende OER existiert:

Tipp: OER

Eine Möglichkeit, um bereits bestehende Lernressourcen zu nutzen, sind Open Educational Resources (OER). Deutschlandweit und international sind inzwischen etliche OER entstanden. Diese finden Sie z.B. unter <https://open-educational-resources.de/wie-und-wo-finde-ich-oer-repositorien/>.

OER-Materialien sind typischerweise mit einer Creative Commons-Lizenz (CC-Lizenz) versehen, die unbedingt beachtet werden muss. Es könnte der Fall sein, dass Kolleg*innen ihre Ressourcen nicht ganz frei zur Verfügung stellen und z.B. Änderungen nicht erlauben. Mehr Informationen dazu finden Sie unter <https://creativecommons.org/licenses/?lang=de>.

Vielleicht passt es für Ihre angestrebten ILE aber besser, wenn Sie eine bestehende OER weiterentwickeln oder eine Ressource neugestalten. Überlegen Sie in diesem Fall, ob Sie mit dieser Neuschöpfung anderen Kolleg*innen helfen möchten.

Unabhängig davon, ob Sie ein OER eins zu eins weaternutzen, anpassen oder neu entwickeln, sollten Sie eine für Sie und ggf. für die früheren Autor*innen passende CC-Lizenz vergeben (siehe vorheriger Link oben bzw. <https://open-educational-resources.de/oer-tullu-regel/>).

4.4 Weitere Tipps

Darüber hinaus möchten wir Ihnen noch weitere Tipps geben, mit Hilfe derer ebenfalls die Motivation der Lernenden gesteigert werden kann:

1. Versuchen Sie, ein gewisses Maß an **Abwechslung** bei der Wahl der LLAs und passender **Medien** für Ihren Online-Kurs anzustreben (vgl. Svinicki/McKeachie, 2014, S. 16 zit. nach Liu/Maddux, 2005).
2. Mit **Beispielen** oder **Best Practices** machen Sie die Lerngegenstände anschaulicher und sorgen für ein besseres Verständnis bei den Lernenden.
3. **Weiterführende Literatur** ist hilfreich für Lernende, die über die angestrebten Lernergebnisse hinaus mehr über ein Thema erfahren möchten.

Tipp: Soziale Eingebundenheit

Dieser Tipp basiert auf dem Grundgedanken von Deci und Ryan, dass Menschen eine angeborene Tendenz haben, sich mit anderen Menschen in einem sozialen Milieu verbunden zu fühlen und damit auch effektiv wirken zu können (vgl. Deci/Ryan, 1993, S. 229).

Es wird daher empfohlen, im Online-Kurs, insbesondere auch im Kontext mit internationalen Studierenden, Maßnahmen zu treffen, durch die bei den Lernenden das Gefühl gefördert werden kann, dass sie wichtig sind und dazugehören. Dadurch kann die Erfolgswahrscheinlichkeit beim Lernen gesteigert werden (vgl. Schumacher et al., 2023, S. 72; Svinicki/McKeachie, 2014, S. 145).

So bietet es sich zur Förderung der sozialen Eingebundenheit an, Maßnahmen zur Förderung des *Beziehungsaufbaus* zu treffen. Hierzu zählt z.B., die Bedürfnisse der jeweiligen (internationalen) Zielgruppe in Bezug auf die Beziehungsorientierung zu berücksichtigen. Insbesondere zu Beginn eines Kurses ist es außerdem ratsam, ausreichend Zeit einzuplanen, damit sich die Lernenden austauschen und untereinander kennenlernen können. Der Beziehungsaufbau kann des Weiteren über die Einbeziehung der Expertise der Lernenden gefördert werden.

Um das *Engagement* der Lernenden zu steigern, können weitere Maßnahmen hilfreich sein. So sollten z.B. die Erwartungen in Bezug auf die Beteiligung klar kommuniziert werden. Darüber hinaus kann es sich für Lernende einiger Kulturkreise (z.B. aus dem asiatischen Raum) anbieten, eher auf niederschwellige Beteiligungsangebote zurückzugreifen (z.B. über Online-Umfragen, Wortmeldungen im Chat oder Forum).

Ebenso können für die Förderung der *Interaktion* weitere Maßnahmen Vorteile für die soziale Eingebundenheit bringen. Es sollte z.B. verdeutlicht werden, wie die Lernenden untereinander bzw. mit dem/der Lehrenden synchron und/oder asynchron kommunizieren können. Außerdem bietet es sich an, Vertrauen zu schaffen über Vereinbarungen zum Datenschutz, zur Anonymität und zur Verschwiegenheit. Darüber hinaus ist eine sinnvolle Mischung aus Klein- und Gesamtgruppenarbeit lohnenswert (vgl. Schumacher et al., 2023, S. 73 ff. und 119 ff.).

4.5 Lehr- und Lernaktivitäten in Ihrem Online-Kurs

Mit Hilfe der Tabelle 15 können Sie die Lehr-/Lernaktivität (LLA) unter Berücksichtigung der folgenden Fragen mit Ihren intendierten Lernergebnissen (ILE) verknüpfen:

- Welche LLA eignen sich besonders, damit die Studierenden die ILE erreichen?
- Welche LLA eignen sich besonders, damit die Studierenden einen Zugang zum fachlichen Denken in Ihrer Disziplin erhalten?
- Welche Themen eignen sich besonders für erfahrungsbasiertes Lernen und Lernen in Gruppen?
- Mit welchen IT-Lerntools können die gewählten LLA technisch gut umgesetzt werden?

Es ist sinnvoll, bei der Beantwortung dieser Fragen die zeitlich-inhaltliche Struktur des gesamten Online-Kurses zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 6).

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren intendierten Lernergebnissen und Inhalten passende Lehr-/Lernaktivitäten zuzuordnen und den benötigten Zeitrahmen für die Lehr-/Lernaktivitäten einzuschätzen.

	Intendiertes Lernergebnis	Inhaltlicher Schwerpunkt	Lehr-/Lernaktivität und Sozialform	IT-Lerntool	Bearbeitungszeit
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Tabelle 15: Verbindung von intendierten Lernergebnissen mit Lehr-/Lernaktivitäten und IT-Lerntools (vgl. Kwast, 2021, S. 40 ff.)

5 Festlegung der Lernachweise

5.1 Formen und Funktionen von Lernachweisen

Nach der Formulierung der Lernergebnisse und der Auswahl passender Lehr-/Lernaktivitäten (LLA) ist es notwendig, **formative und summative** Lernachweise zu entwickeln, durch die das Erreichen der intendierten Lernergebnisse (ILE) beurteilt werden kann. Lernachweise umfassen hier prinzipiell alle Formen von Prüfungen, Leistungsbeurteilungen und Rückmeldeformen, mit oder ohne Benotung.

Lernachweise erfüllen unterschiedliche Funktionen, wie die Rückmeldung über Lernstand und Lernfortschritte, Diagnose, Kontrolle und Selektion. Im Folgenden werden zwei Formen von Lernachweisen betrachtet (siehe auch Tabelle 16)

Formative Lernachweise geben den Lehrenden und Lernenden *fortlaufend* Informationen über den Stand des Lernprozesses. Sie helfen Lernenden, ihre Leistung einzuschätzen und kontinuierlich zu verbessern. Lehrende haben die Möglichkeit, den Lernprozess durch differenzierte Rückmeldungen zu begleiten und zu unterstützen. Formative Lernachweise sollten im Verlauf eines Online-Kurses daher mehrfach eingesetzt werden. Dabei kann es sinnvoll sein, die Lernenden in die Beurteilung ihrer Leistungen miteinzubeziehen, z.B. mithilfe von Self- oder Peer-Assessments anhand vorgegebener Kriterien. Solche Selbst- und Fremdbeurteilungen fördern die Fähigkeit zur Selbstreflexion der Lernenden bzw. ihre Fähigkeit, angemessen Kritik zu üben. Die Auseinandersetzung mit den Bewertungskriterien macht außerdem deutlich, welche Leistungen im Kurs erwartet werden. Dadurch können die Lernenden ein realistisches Bild der Anforderungen der Abschlussprüfung gewinnen (vgl. Biggs et al., 2022, S. 186 ff.).

Laut Biggs et al. (2022, S. 186 ff.) sollten formative Lernachweise eine reine Feedback-Funktion erfüllen und nicht in die Bewertung bzw. Benotung der Lernenden miteinfließen, damit die Lernenden bereit sind, Fehler zuzugeben und zu berichtigen. Sollten Sie formative Lernachweise Ihres Kurses für die Abschlussbewertung nutzen wollen, muss für die Studierenden klar erkennbar sein, welche Beurteilungen als reines Feedback gedacht sind und welche bewertet bzw. benotet werden.

Summative Lernachweise dienen der abschließenden Ermittlung des Lernstandes. Damit kann festgestellt werden, inwieweit die Lernenden die von Ihnen festgelegten ILE erreicht haben. Ein positives Ergebnis einer solchen Überprüfung ist dann z.B. mit dem Erhalt von Leistungspunkten verbunden oder mit der Berechtigung, nachfolgende Kurse zu belegen. Summative Lernachweise haben daher in erster Linie Selektionscharakter. Sie markieren das Ende eines Lernabschnitts, die Verbesserung des Lernprozesses steht hier nicht mehr im Vordergrund (vgl. Biggs et al., 2022, S. 186 ff.).

	Formative Lernnachweise	Summative Lernnachweise
Funktion	Lenkung des Lehrens und Lernens	Leistungsnachweis und Selektion
Zweck	<ul style="list-style-type: none"> • Rückmeldung an Lernende bzgl. Lernerfolg • Lernanreiz bei rechtzeitiger und differenzierter Rückmeldung • Entwicklung und Gewährung von Lernhilfen • Verbesserung der Lehrmethoden durch Feedback der Lernenden 	<ul style="list-style-type: none"> • Abschließende und globale Leistungsbewertung
Planung und Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> • Frühzeitig, wiederholt während des Lernprozesses • Nach weniger umfangreichen Lernschritten 	<ul style="list-style-type: none"> • Spät und abschließend am Ende eines längeren Lernprozesses • Nach umfangreicheren Lernschritten
Auswertung	<ul style="list-style-type: none"> • Feststellung des Lernfortschritts und von Lernschwierigkeiten • Meist keine Benotung 	<ul style="list-style-type: none"> • Feststellung des Leistungsstandes • Meist mit Benotung
Beispiel	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisierter Selbsttest, Erstellen eines Forums- oder Blogbeitrags, Einsendeaufgabe zu einer kleinen Problemstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Klausur, mündliche Prüfung, Hausarbeit, schriftliches Referat mit Präsentation

Tabelle 16: Vergleich formativer und summativer Lernnachweise innerhalb eines Online-Kurses (modifiziert nach Kwast, 2021, S. 23)

Biggs et al. (2022, S. 19 f.) unterscheiden zwei Gruppen von Studierenden: Die einen, häufig in der Mehrheit, lernen eher oberflächlich, während die anderen einen tiefen Zugang zu den Lerninhalten finden. Diejenigen, die eher oberflächlich lernen, werden ihre Lernaktivitäten an den Prüfungsanforderungen ausrichten, die zur erfolgreichen Absolvierung Ihres Kurses erfüllt werden müssen (s. Abbildung 3).

Abbildung 3: Die Perspektive von Lehrenden und Studierenden auf Prüfungen (vgl. Biggs et al., 2022, S. 188)

Lernnachweise bestimmen daher entscheidend, was und wie gelernt wird (vgl. Biggs et al., 2022, S. 217 f.): Hausarbeiten können beispielsweise zur Vertiefung der Lerninhalte beitragen. Somit können über diese auch ILE auf höheren Kompetenzstufen erreicht werden. Dagegen bergen Lernnachweise, die eher auf die Abfrage von Faktenwissen fokussieren (wie z.B. Multiple-Choice-Tests), das Risiko, dass Studierende oberflächlicher (auswendig) lernen und die erreichbaren Kompetenzstufen geringer sind. Daher ist es wichtig, die Anforderungen der Lernnachweise auf die LLA und die ILE abzustimmen.

5.2 Auswahl der Lernnachweise

Analog zu den Lehr-/Lernaktivitäten (LLA), die in Kapitel 4 genannt wurden, sind im Folgenden für die **kognitive** Taxonomie beispielhaft Lernnachweise aufgeführt.

Wenn die Lernenden in Ihrem Kurs ECTS-Punkte erwerben können, berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Lernnachweise, welche durch die Prüfungsordnung vorgeschrieben werden.

Lernnachweise für kognitive ILE (s. auch Lehr-/Lernaktivitäten)					
Erinnern	Verstehen	Anwenden	Analysieren	Beurteilen	Erschaffen
<ul style="list-style-type: none"> • Relevante Materialrecherche • Präsentationen des Lernenden (oGL) • Concept Maps (oGL) 					
Erinnern	Verstehen	Anwenden	Analysieren	Beurteilen	Erschaffen
<ul style="list-style-type: none"> • Anwendung eines Prinzips auf einen konkreten Fall + Dokumentation (oGL) • Anwendung einer Methode (oGL) • Rechnen von Übungsaufgaben (oGL) • Multiple Choice Aufgaben 					
Erinnern	Verstehen	Anwenden	Analysieren	Beurteilen	Erschaffen
<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenfassen von Dokumenten (oGL) • Interpretieren von Daten und Kurvenverläufen (oGL) • Verknüpfen und Vergleichen verschiedener Textaussagen (oGL) • Potenzial für erfahrungsbasiertes Lernen <ul style="list-style-type: none"> ◦ Bearbeiten von Problemen und deren Lösungsfindung ◦ Lösung komplexer Probleme über verschiedene Gruppen ("Jigsaw groups") (nGL) ◦ Ableitung eines Prinzips aus Einzelfällen (oGL) ◦ Fallstudienarbeit (oGL) ◦ Spiele (Planspiele, Rollenspiele, Serious Games) (oGL) ◦ Simulationen (oGL) ◦ Beobachtungsprotokoll (oGL) ◦ Exkursionsbericht (oGL) ◦ Review von Beurteilungsprozessen (oGL) ◦ Entwicklung eigener Standards für die Beurteilung (oGL) • Reflexion des eigenen Lernens, z. B. über Notizen, Portfolios • Self-Assessment • Peer-Assessment (nGL) • Kritik produktiv umsetzen 					
Erinnern	Verstehen	Anwenden	Analysieren	Beurteilen	Erschaffen
<ul style="list-style-type: none"> • Potenzial für erfahrungsbasiertes Lernen <ul style="list-style-type: none"> ◦ (Forschungs-) Projektarbeit (oGL) ◦ Community Learning/ Service Learning (oGL) ◦ Textentwicklung und Visualisierung (z. B. Berichte, Seminar-/Hausarbeiten, Präsentationen, Poster etc.) (oGL) ◦ Audio-/Videoerstellung (oGL) ◦ Software-Programmierung, Web-Site-Erstellung (oGL) ◦ Modellierung (oGL) ◦ Transfer von Theorie in die Praxis (oGL) 					

Tabelle 17: Lernnachweise für kognitive ILE. (vgl. Biggs et al., 2022; Waldherr/Walter, 2021; Kerres, 2018; Häfele/Maier Häfele, 2016; Svinicki/McKeachie, 2014)

Tipp: Effizientes Testen von großen Gruppen

Mit z.B. folgenden Lernnachweisen kann mit geringem Aufwand eine große Gruppe von Lernenden auf höheren Kompetenzstufen getestet werden (vgl. Biggs et al., 2022; S. 243):

- Lückentexte
- Ein-Minuten-Aufsatz
- Peer- und Self-Assessment
- Stichprobenartige Bewertung

Das Prüfen **affektiver** Lernergebnisse ist insgesamt herausfordernder als das Prüfen kognitiver Lernergebnisse, da Werte und Einstellungen oft schwierig auszudrücken und zu beobachten sind, sich langsam entwickeln, subjektiv und persönlich sind (vgl. Buissink-Smith et al., 2011). Mögliche Methoden, um affektive Kompetenzen zu erheben, sind:

Quantitative Methoden	Qualitative Methoden
<ul style="list-style-type: none"> • (Online-)Fragebogen zur Selbstauskunft: <ul style="list-style-type: none"> - Likert-Skalen - Semantisches Differential - Forced Choice - Q-Methode zu Werten und Einstellungen • Online-Szenarien mit Entscheidungsfindung • Selbstbericht über eigenes Verhalten 	<ul style="list-style-type: none"> • Verhaltensbeobachtung (durch Lehrende oder Lernende) • Peer-Review • Fokus-Gruppen • Interviews • Reflexionstagebuch • Videos/Spiele/Simulationen • Persönliche Bedeutungszuordnung (personal meaning mapping) • Think Aloud • Essay • Portfolio • Projektarbeit • Multiple-Choice & schriftlicher Test • Erfahrungsberichte

Tabelle 18: Quantitative und qualitative Methoden für das Prüfen affektiver ILE (vgl. Buissink-Smith et al. 2011)

Bei der Auswahl eines Lernnachweises sollten die Vor- und Nachteile jeweils abgewogen werden. Beispielsweise bieten Beobachtungen zum einen die Chance der Beurteilung real gezeigter Verhaltensweisen, zum anderen sind sie eher aufwändig. Dagegen kann die Methode der Selbstberichte effizienter eingesetzt werden. Jedoch besteht hier das Risiko von Antwortverzerrungen aufgrund sozialer Erwünschtheit (vgl. Schroder/Cahoy, 2019). Um feststellen zu können, ob bestimmte Werte dauerhaft akzeptiert werden und sich daher im zukünftigen Verhalten der Lernenden zeigen, sind Follow-up-Erhebungen zu einem späteren Zeitpunkt notwendig, z.B. in einem aufbauenden Kurs.

5.3 Allgemeine Hinweise zur Erstellung von Lernnachweisen

Im Sinne des Constructive Alignment sollten Sie sich bei der Auswahl der Lernnachweise und der Erstellung der konkreten Aufgaben an Ihren intendierten Lernergebnissen (ILE) und den geplanten Lehr-/Lernaktivität (LLA) orientieren.

- Die für die ILE gewählten Aktivitätsverben sollten im Lernnachweis wiederaufgegriffen werden, um beurteilen zu können, inwieweit das Leistungsniveau der Lernenden den ILE entspricht (vgl. Biggs et al., 2022, S. 106).
- Um divergente Lernergebnisse zu erfassen, eignen sich offene Aufgaben, die die Aktivitäten *entwerfen, gestalten, reflektieren* etc. ansprechen (vgl. Biggs et al., 2022, S. 204).
- Um eine Übereinstimmung zwischen den LLA und dem Lernnachweis zu erreichen, ist es sinnvoll, im Lernnachweis dieselben Aktivitäten zu verwenden, die die Lernenden bereits während der Kursbearbeitung ausgeführt haben (vgl. Biggs et al., 2022, S. 102).
- Die Zeit, in der sich die Lernenden mit einer Aufgabe beschäftigen und die Sie für deren Bewertung aufwenden, sollte außerdem die relative Wichtigkeit der entsprechenden ILE widerspiegeln (vgl. Biggs et al., 2022, S. 216).
- Es ist ratsam, die Aufgabenstellungen abschließend von einer*r Kolleg*in auf Eindeutigkeit überprüfen zu lassen (vgl. Biggs et al., 2022, S. 225).

5.4 Bewertung von Lernnachweisen

Unabhängig davon, für welche Lernnachweise Sie sich entscheiden, sollten Sie sich frühzeitig Gedanken zur Bewertung zu machen. Dabei ist festzulegen, was eine qualitativ gute und was eine qualitativ schlechte Leistung kennzeichnet. Die Bewertungskriterien sollten dabei die verschiedenen Kompetenzstufen auf der kognitiven, affektiven bzw. psychomotorischen Taxonomie unterscheiden und müssen bereits bei der Erstellung des Lernnachweises festgelegt werden. Damit wird sichergestellt, dass alle Lernenden anhand eines objektiven Bewertungsmaßstabs beurteilt werden.

Sie machen Ihre Erwartungen für die Lernenden transparent, wenn Sie die Bewertungskriterien im Vorhinein kommunizieren. Diese Informationen können die Lernenden dann (zusammen mit den intendierten Lernergebnissen) nutzen, um sich zielgerichtet vorzubereiten. Außerdem haben die Lernenden damit die Möglichkeit, ihre erbrachte Leistung mit den Anforderungen zu vergleichen und über ihr Lernen zu reflektieren. Idealerweise erhalten die Lernenden dafür eine differenzierte Rückmeldung darüber, welche Teilleistungen sie gezeigt und welche Arten von Fehlern sie gemacht haben, z.B. bei e-Portfolios. (vgl. Biggs et al., 2022, S. 206 f.)

Zudem muss den Lernenden der Termin der Prüfungsleistung bzw. die Deadline für die zu erbringenden Lernnachweise frühzeitig mitgeteilt werden.

5.5 Lernnachweise in Ihrem Online-Kurs

Unter Berücksichtigung der folgenden Fragen können Sie Tabelle 19 nutzen, um Ihren intendierten Lernergebnissen (ILE) passende Lernnachweise zuzuordnen. Ein Lernnachweis kann auch geeignet sein, um mehr als ein ILE zu erfassen. Genauso können auch mehrere Lernnachweise einem ILE zugeordnet sein.

- In welcher Sozialform (Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit) soll der Lernnachweis jeweils stattfinden?
- Ist ein Lernnachweis ausreichend, um das Erreichen aller ILE zu bescheinigen oder sind unterschiedliche Arten von Lernnachweisen notwendig?
- Wenn ECTS-Punkte erworben werden können: Habe ich bei der Auswahl der Lernnachweise die nach der Prüfungsordnung vorgeschriebenen Prüfungsformen berücksichtigt?

Sie können die folgende Tabelle nutzen, um Ihren intendierten Lernergebnissen passende Lernnachweise zuzuordnen.

	Intendiertes Lernergebnis	Lernnachweis/Sozialform	Formativ oder summativ?	Leistung		Bearbei- tungsdauer
				benotet (%)	unbenotet	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Tabelle 19: Verbindung von ILE mit Lernnachweisen (vgl. Kwast, 2021, S. 29)

6 Struktur des Online-Kurses

6.1 Inhaltlich-zeitliche Struktur

Die Planung der inhaltlichen und zeitlichen Struktur ist ein entscheidender Schritt bei der Entwicklung von Online-Kursen. Nur so kann ein Gesamtbild des Kurses skizziert werden, mit dessen Hilfe die Ausgewogenheit aller Komponenten im Zusammenspiel beurteilbar wird. Intendierte Lernergebnisse (ILE), Lehr-/Lernaktivitäten (LLA) sowie Lernnachweise sollten miteinander verbunden und gut aufeinander abgestimmt werden. Sowohl der Online-Kurs insgesamt, als auch die einzelnen Lerneinheiten sollten inhaltlich, didaktisch und zeitlich sinnvoll strukturiert werden. Zudem sind die Komplexität der Themen und deren Schwerpunktsetzung sowie die Komplexität der LLA bei der Planung zu beachten.

Aus dem Gesamtbild kann abgeschätzt werden, wie hoch der zeitliche Aufwand der Lernenden ist und ob hiermit der geplante Workload erreicht wird. Außerdem wird daraus ersichtlich, ob die vorgesehenen Credit Points erreicht werden können und wie hoch die zeitliche Beanspruchung der Lehrenden sein wird.

Es ist sinnvoll, den Kurs in mehrere Lerneinheiten zu unterteilen, die jeweils einem zentralen Thema, Konzept oder Problem gewidmet sind. Bringen Sie die Themen im Hinblick auf die ILE in eine didaktisch sinnvolle Reihenfolge, d.h. zuerst grundlegende und danach aufbauende Themen. Entscheiden Sie anschließend, wie lange die Lernenden sich mit jedem Thema beschäftigen sollen. Zudem werden eine Untergliederung jeder Lerneinheit in kleinere Einheiten und die Einplanung regelmäßiger Pausen empfohlen. Diese können an geeigneten Stellen vorgeschlagen werden, z.B. im Organisationsteil des Kurses oder direkt in der Lerneinheit. Am Ende und/oder Anfang einer Lerneinheit ist es außerdem ratsam, LLA zur Wiederholung einzuplanen, um das Gelernte zu festigen bzw. neue mit bestehenden Lerninhalten zu verknüpfen.

Durch die Unterteilung des Kurses in Lerneinheiten wird in einem heterogenen Lernendenkontext individuelles und damit flexibles Lernen ermöglicht. Außerdem können so neue Lerninhalte schrittweise an bestehende angegliedert werden. Dies kann zur Folge haben, dass ein erhöhtes Maß an Selbstbestimmung von den Lernenden wahrgenommen wird und dieses sich positiv auf die Motivation der Lernenden auswirkt (vgl. Deci/Ryan 1993).

Bei der Planung der zeitlichen Struktur ist es empfehlenswert, die Lebensrealität der Zielgruppe, wie Berufstätigkeit oder Erfahrung im Online-Kursformat, zu berücksichtigen. Dies gilt z.B. bei der Wahl der Freischaltungstermine, sowohl für einzelne Lernmaterialien als auch gesamte Lerneinheiten⁸, dem Zeitpunkt für Webinare und dem Umfang der LLA. Außerdem ist eine sinnvolle zeitliche Einbindung von formativen und summativen Lernnachweisen wichtig.

⁸Studierende, die von Anfang an Zugriff auf den gesamten Online-Kurs haben, könnten beim Erforschen späterer, komplexerer Kapitel verwirrt werden, aufgrund von noch fehlendem Basiswissen. Durch die schrittweise Freischaltung einzelner Kapitel kann eine Beeinträchtigung im Lernprozess der Studierenden verhindert werden.

6.2 Lernförderliche Gestaltung des Online-Kursraums

Gerade Lernenden, denen das Online-Kursformat weniger bekannt ist, hilft es üblicherweise sehr, wenn die Inhalte und Elemente des Kurses in einer wiederkehrenden und konsistenten Weise strukturiert werden. Jede Lerneinheit sollte in groben Zügen gleich aussehen und gleich aufgebaut sein. Die Typographie, die farbliche Gestaltung und die Formatierung sollten einheitlich sein. Dies trägt zur Lesbarkeit und zur Verständlichkeit des Kurses bei und vermeidet Verwirrung durch sich veränderndes Design.

Online-Lernen erfordert ein gewisses Maß an Selbststeuerung und Selbstmotivation. Daher sollten Lernende die Möglichkeit haben, ihr Lernen individuell zu steuern. Hierfür kann beispielsweise eine Funktion zur Verfügung gestellt werden, mit der Lernende ihre Lernsequenzen pausieren und später fortsetzen können. Die Lernenden sollten zudem jederzeit wissen, an welcher Stelle des Kursablaufs sie sich befinden. Hierbei können Orientierungselemente, wie Fortschrittsbalken oder Badges hilfreich sein (vgl. Aschemann, 2017, S. 29 f.).

Sie können nun Tabelle 20 für die Strukturierung Ihres Online-Kurses nutzen.

6.3 Die Struktur Ihres Online-Kurses

Mit dieser Tabelle können Sie die Struktur Ihres Online-Kurses festlegen:

Thema 1:		Laufzeit:		Bearbeitungsdauer:	
Intendiertes Lernergebnis	Inhaltlicher Schwerpunkt	Lehr-/Lernaktivität und Sozialform	Bearb.- Dauer	formativer/summativer Lernnachweis	Bearb.- Dauer

Thema 2:		Laufzeit:		Bearbeitungsdauer:	
Intendiertes Lernergebnis	Inhaltlicher Schwerpunkt	Lehr-/Lernaktivität und Sozialform	Bearb.- Dauer	formativer/summativer Lernnachweis	Bearb.- Dauer

Thema 3:		Laufzeit:		Bearbeitungsdauer:	
Intendiertes Lernergebnis	Inhaltlicher Schwerpunkt	Lehr-/Lernaktivität und Sozialform	Bearb.- Dauer	formativer/summativer Lernnachweis	Bearb.- Dauer

Tabelle 20: Strukturübersicht des Online-Kurses (vgl. Kwast, 2021, S. 40 ff.)

7 Barrierefreiheit im Digitalen Campus

7.1 Warum Barrierefreiheit im Digitalen Campus?

„Durch [...] Barrieren in der Gesellschaft wird aus einer individuellen Beeinträchtigung eine Behinderung. Das Problem ist aber nicht die individuelle Person mit ihrer Beeinträchtigung, sondern es sind die Barrieren in der Gesellschaft, die wir beseitigen müssen“ (Fisseler, 2020).

Barrieren zu verringern ist somit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der vor allem Aufklärung eine wichtige Rolle spielt (vgl. Universität Bremen, 2022). Unzweifelhaft muss eine gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Teilhabe (Barrierefreiheit) im Bildungsbereich ermöglicht werden, nicht zuletzt auch, weil die Europäische Union (EU) hierzu verbindliche Vorgaben formuliert hat. Die EU-Richtlinien werden in Deutschland z.B. durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz vom Juli 2021 umgesetzt. Die Realisierung der Barrierefreiheit von digitalen Angeboten ist durch die BITV 2.0 (**Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung** nach dem Behindertengleichstellungsgesetz) reguliert. Die Grundlagen dafür sind das im Grundgesetz geregelte Benachteiligungsverbot behinderter Menschen und das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen.

Für die Umsetzung ihrer Vorgaben machte die EU die **Web Content Accessibility Guidelines** ([WCAG⁹](#)), die als internationaler Standard gelten, für öffentliche Stellen verbindlich. Hieran wird auch im Digitalen Campus angeknüpft.

7.2 Barrierefreiheit in Ihrem Online-Kurs

Die in den WCAG aufgeführten Maßnahmen basieren auf den vier Prinzipien **Wahrnehmbarkeit** (z.B. Textalternativen für Nicht-Texte), **Bedienbarkeit** (z.B. einfache Bedienbarkeit über Tastatur), **Verständlichkeit** (z.B. durch eine einheitliche Navigation) und **Robustheit** (z.B. durch die Schaffung der Möglichkeit, dass Assistenzsysteme genutzt werden können) (vgl. W3C, 2023, *Introduction to Understanding WCAG*). Webseiten, die diesen Prinzipien entsprechen, verbessern die Zugänglichkeit für Menschen mit auditorischen, kognitiven, neurologischen, physischen, sprachlichen und visuellen Einschränkungen (W3C, 2023, *Introduction to Web Accessibility*).

Die WCAG 2.2 wurden in einer internationalen Zusammenarbeit entwickelt: Ziel war, einen gemeinsamen Standard für die Zugänglichkeit von Webinhalten zu schaffen, der den Bedürfnissen von Einzelpersonen, Organisationen und Regierungen entspricht. Sie sind so konzipiert, dass sie jetzt und in Zukunft auf verschiedene Webtechnologien anwendbar sind. (vgl. W3C, 2023, WCAG 2.2)

Die WCAG 2.2 hilft umfassend und ganz konkret bei der Umsetzung von Barrierefreiheit. Auf der Webseite der [W3C Web Accessibility Initiative](#) werden mehrere Ebenen von Anleitungen zur Verfügung gestellt, einschließlich Prinzipien, Leitlinien, überprüfbarer Erfolgskriterien, einer reichhaltigen Sammlung von Techniken und dokumentierten häufigen Fehlern mit Beispielen, Ressourcenlinks und Codes. Unterhalb der vier Prinzipien befinden sich 13 Leitlinien. Sie geben die grundlegenden Ziele vor, auf die Autor*innen hinarbeiten sollten. Sie bieten den Rahmen, der den Autor*innen helfen soll, die Erfolgskriterien zu verstehen und die Techniken besser umzusetzen. Für jede Leitlinie werden prüfbare

⁹ Stand: 20.10.2023

Erfolgskriterien bereitgestellt, mit denen die Bedürfnisse verschiedener Gruppen und unterschiedlicher Situationen berücksichtigt werden können, und zwar auf den drei Konformitätsstufen: A (niedrigste), AA und AAA (höchste). Für die Umsetzung der Leitlinien und Erfolgskriterien ist eine große Vielfalt an Techniken dokumentiert. Diese lassen sich in zwei Kategorien einteilen: solche, die für die Erfüllung der Erfolgskriterien ausreichen, und solche, die über die Anforderungen der einzelnen Erfolgskriterien hinausgehen. Autor*innen werden ermutigt, das gesamte Spektrum der Techniken in Betracht zu ziehen und einschlägige Ratschläge über die derzeit besten Praktiken einzuholen, um sicherzustellen, dass die Webinhalte so weit wie möglich zugänglich sind. (vgl. W3C, 2023. WCAG 2.2)

Eine anpassbare [Kurzreferenz zu den WCAG 2.2](#), die alle Leitlinien, Erfolgskriterien und Techniken enthält, kann von den Autor*innen bei der Entwicklung und Bewertung von Webinhalten verwendet werden (vgl. W3C, 2023, *Quick Reference*). Um sich gezielt auf relevante Inhalte zu fokussieren, können Autor*innen die Kurzreferenz auf verschiedene Weise filtern. Zudem steht eine Beschreibung des WCAG 2.2-Unterstützungsmaterials, einschließlich [Bildungsressourcen](#) zur Verfügung. Damit verbunden stehen in einer [Datenbank der Web Accessibility Initiative](#) verschiedene Software-Tools zur Verfügung, die bei der Entwicklung barrierefreier Online-Kurse hilfreich sein können (siehe hierzu die folgende Abbildung 4):

The screenshot displays the 'Tools list' interface from the WAI database. On the left, there are 'Filters' for 'Purpose' (Automated testing (3), Manual testing (2), Simulated user experience (1)), 'Product evaluated' (Website (3), Document (0), Source code (1), Other (0), Mobile application (0)), and 'Paid or free' (Free (3), Limited free functionality (4), Time-limited trial (1), Subscription (3), One-time purchase (3)). The main area shows a search bar, a 'Sort by' dropdown set to 'Alphabetically (Z to A)', and 'Showing 3 tools'. The first tool listed is the 'Silktide accessibility checker' by Silktide, last updated in Jan 2024. Its description states it tests web pages for over 200 WCAG issues. The 'Guidelines' section includes WCAG 2.2, WCAG 2.1, and WCAG 2.0. The 'Features' section lists: Website, Browser plugin, Free, English, and a 'Show less features' option. Other features include Automated testing, Simulated user experience, Single page/screen, Restricted or password protected pages, Chrome, and Displaying information within web pages.

Abbildung 4: Datenbank für Software-Tools zur Schaffung von Barrierefreiheit (vgl. W3C, 2024, Web Accessibility Evaluation Tools List)

Checkliste

0 Constructive Alignment

Anhand der vorliegenden Checkliste können Sie Ihren Online-Kurs gemäß des Constructive Alignment-Ansatzes gestalten. Dafür finden Sie jeweils kompakte Abschnitte mit den Inhalten des MDL sowie Hinweise, die Ihnen bei der Entwicklung Ihres Kurzkonzpts helfen können. Zunächst werden die drei Gestaltungsbereiche des Constructive Alignment abgedeckt, anschließend die Strukturierung Ihres Kurses und das Thema Barrierefreiheit.

1 Formulierung von intendierten Lernergebnissen

Ein **intendiertes Lernergebnis** beschreibt, über welche **Kompetenzen** die Lernenden nach erfolgreichem Abschluss des Kurses tatsächlich verfügen sollen.

Unter Kompetenzen können dabei zum einen, „die bei Individuen verfügbaren und durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden werden, um bestimmte Probleme zu lösen.“ (Weinert im Druck zit. nach Weinert, 2014, S. 27 f.) Zum anderen sind auch gemeint die mit kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten verbundenen, „motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsbewusst nutzen zu können.“ (ebenda)

Konzipieren Sie Ihren Kurs **unter Berücksichtigung heterogener Lernender und ausgehend von den intendierten Lernergebnissen** und nicht von den verfügbaren Inhalten. Das Lernen der Studierenden soll im Fokus stehen, nicht der Input der Lehrenden.

Anhand der **kognitiven** (siehe Tabelle 3), **affektiven** (siehe Tabelle 4) und **psychomotorischen** (siehe Tabelle 5) **Taxonomien** lassen sich **intendierte Lernergebnisse** entsprechend ihrer Anforderungen an die Lernenden in verschiedene **Kompetenzstufen** einordnen.

Jeder Kompetenzstufe sind **Aktivitätsverben** zugeordnet. Diese Verben können für die Formulierung der intendierten Lernergebnisse genutzt werden.

Über die Niveaustufen des **Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR)** erhalten Sie Anhaltspunkte, inwieweit die intendierten Lernergebnisse mit Anforderungen auf dem Bachelor-, Masterniveau- oder Promotionsniveau korrespondieren.

Tragen Sie im Folgenden Ihre intendierten Lernergebnisse ein. Mit der Checkliste im Anschluss können Sie überprüfen, ob sie bei der Formulierung Ihrer intendierten Lernergebnisse die im methodisch-didaktischen Leitfaden empfohlenen Kriterien berücksichtigt haben.

Meine intendierten Lernergebnisse

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

	erfüllt
Habe ich intendierte Lernergebnisse beschrieben und nicht nur Inhalte?	<input type="checkbox"/>
Habe ich angemessene Kompetenzstufen für meine Zielgruppe ausgewählt?	<input type="checkbox"/>
Habe ich vier bis acht intendierte Lernergebnisse formuliert?	<input type="checkbox"/>
Habe ich aktive Verben und Kann-Beschreibungen verwendet?	<input type="checkbox"/>
Sind meine intendierten Lernergebnisse klar und überprüfbar?	<input type="checkbox"/>
Sind meine intendierten Lernergebnisse beobachtbar und messbar?	<input type="checkbox"/>
Können meine intendierten Lernergebnisse beurteilt werden?	<input type="checkbox"/>
Können meine intendierten Lernergebnisse in der zur Verfügung stehenden Zeit und mit den vorhandenen Ressourcen realistisch erreicht werden?	<input type="checkbox"/>

Tabelle 21: Überprüfung der intendierten Lernergebnisse (vgl. Kennedy, 2006, S. 41 ff.)

2 Lehr-/Lernaktivitäten gestalten

2.1 Auswahl der Fachinhalte mit Hilfe der didaktischen Reduktion

Achten Sie bei der Auswahl der Fachinhalte darauf, dass die ausgewählten **inhaltlichen Schwerpunkte zu den festgelegten intendierten Lernergebnissen passen**. Es geht darum, **Inhalte und Schwierigkeitsgrad** des Lernstoffes bewusst nach bestimmten Kriterien (z.B. Aktualität, Praxisrelevanz, Bezug zu den intendierten Lernergebnissen) auszuwählen und an die zeitlichen und persönlichen **Voraussetzungen** (z.B. Vorwissen) der Lernenden anzupassen (**didaktische Reduktion**).

Die folgenden Fragen sollen Ihnen bei der Reflexion darüber helfen, welche Inhalte für Ihren Kurs besonders relevant sind:

	erfüllt
Sind die gewählten Inhalte relevant für die intendierten Lernergebnisse?	<input type="checkbox"/>
Habe ich sichergestellt, dass die Lernenden für die Zukunft relevante Handlungskompetenzen erlernen, die sie für die Bewältigung akademischer oder beruflicher Anforderungen benötigen?	<input type="checkbox"/>
Habe ich meine Inhaltsauswahl in einen größeren Zusammenhang eingeordnet und sichergestellt, dass die Lernenden mit Grundlagen vertraut sind, so dass neue Inhalte sinnvoll hieran angeknüpft werden können?	<input type="checkbox"/>
Habe ich Situationen gefunden, anhand derer den Lernenden die jeweiligen Inhalte zugänglich gemacht werden können?	<input type="checkbox"/>
Habe ich ggf. auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>
Habe ich überprüft, ob es Inhalte gibt, die nicht zwingend notwendig sind und weggelassen werden könnten?	<input type="checkbox"/>

Tabelle 22: Überprüfung der didaktischen Reduktion (vgl. Stary, 2023, Lehner, 2020)

Nachdem Sie die didaktische Reduktion für Ihre Fachinhalte durchgeführt haben, können Sie die Inhalte in der nachfolgenden Tabelle näher beschreiben (stichwortartige Gliederung). Geben Sie auch an, welche Inhalte für welche intendierten Lernergebnisse relevant sind.

	Inhaltlicher Schwerpunkt	Intendiertes Lernergebnis
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Tabelle 23: Verbindung der inhaltlichen Schwerpunkte mit den intendierten Lernergebnissen (vgl. Kwast, 2021, S. 32)

2.2 Lehr-/Lernaktivitäten

Unter einer **Lehr-/Lernaktivität** verstehen wir didaktische Methoden, mit deren Hilfe die zuvor definierten intendierten Lernergebnisse möglichst gut umsetzbar sind (vgl. Biggs et al., 2022, 94ff.)

Für kognitive, affektive und psychomotorische intendierte Lernergebnisse auf den verschiedenen Kompetenzstufen sollten jeweils passende **Lehr-/Lernaktivitäten** (siehe Tabelle 12 und Tabelle 13) gewählt werden. Lernende sollen sich **aktiv mit den Inhalten auseinandersetzen**, um ein tieferes Verständnis der Thematik zu entwickeln. Kombinieren Sie daher darbietende Methoden (z.B. Lehrvideos, reines Textlesen) mit **aktivierenden Lehr-/Lernmethoden** (z.B. eigenständiges Lösen von Aufgaben, Erstellung eines Forumsbeitrags, Bearbeiten einer Fallstudie). Dabei können auch Lehr-/Lernaktivitäten zum **erfahrungsbasierten Lernen** (siehe Kapitel 4.2.1) und zum **Lernen in Gruppen** (siehe Kapitel 4.2.2) nützlich sein.

Um ein umfassenderes Verständnis sowie zusätzliche Motivation bei den Lernenden aufzubauen, empfiehlt sich der Einsatz von **abwechslungsreichen und vielfältigen Methoden**.

Außerdem können Sie zur Veranschaulichung **Best Practices und Beispiele** einzusetzen sowie **weiterführende Literatur** zur Verfügung stellen.

Die gewählten Lehr-/Lernaktivitäten müssen mit entsprechenden **IT-Lerntools** umgesetzt werden. Beachten Sie dabei die geltende [Datenschutzgrundverordnung \(DSGVO\)](#).

Für Ihren Online-Kurs müssen nicht zwangsläufig alle Lehr-/Lernaktivitäten neu entwickelt werden. In verschiedenen Repositorien gibt es inzwischen zahlreiche gute **Open Educational Resources**, die Sie für Ihren Online-Kurs unter Einhaltung der jeweiligen Lizenzbestimmungen nutzen können. Diese finden Sie z.B. unter <https://open-educational-resources.de/wie-und-wo-finde-ich-oer-repositorien/>.

Natürlich freut sich die OER-Community auch über Ihren Beitrag! 😊

Berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lehr-/Lernaktivitäten, **welche Faktoren den Zeitrahmen Ihrer Lehr-/Lernaktivitäten beeinflussen**, z.B. Heterogenität der Zielgruppe, Einführung einer neuen Methode, Schwierigkeit der Lehr-/Lernaktivität etc.

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren intendierten Lernergebnissen und Inhalten passende Lehr-/Lernaktivitäten zuzuordnen und den benötigten Zeitrahmen für die Lehr-/Lernaktivitäten einzuschätzen.

	Intendiertes Lernergebnis	Inhaltlicher Schwerpunkt	Lehr-/Lernaktivität und Sozialform	IT-Lerntool	Bearbeitungszeit
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Tabelle 24: Verbindung von intendierten Lernergebnissen mit Lehr-/Lernaktivitäten und IT-Lerntools (vgl. Kwast, 2021, S. 40 ff.)

3 Festlegung der Lernnachweise

Formative Lernnachweise sind Bestandteil des Lehr- und Lernprozesses und geben den Lehrenden und Lernenden **fortlaufend** Informationen über den Stand des Lernprozesses.

Wenn Sie formative Lernnachweise nicht nur als Lernfortschrittskontrolle nutzen wollen, muss die Benotung für die Lernenden klar erkennbar sein.

Summative Lernnachweise bezwecken die **abschließende** Ermittlung des Lernstandes. Sie dienen der Feststellung, in welchem Maße die Lernenden die von Ihnen festgelegten Lernergebnisse erreicht haben. Außerdem bestimmen sie entscheidend, was und wie Studierende lernen. Daher ist es wichtig, die summativen Lernnachweise so zu gestalten, dass sie **die Erreichung der geforderten Kompetenzen belegen**. Damit die Lernenden die summativen Lernnachweise erfüllen können, müssen auch **die Lehr-/Lernaktivitäten darauf ausgerichtet** sein.

Definieren Sie die **Bewertungskriterien** bereits bei der Erstellung der Lernnachweise. Mit der Kommunikation der Bewertungskriterien machen Sie Ihre **Erwartungen** für die Lernenden transparent. Damit haben die Lernenden die Möglichkeit, ihre erbrachte Leistung mit den Anforderungen zu vergleichen und differenziert **über ihr Lernen zu reflektieren**.

Sie können die folgende Tabelle nutzen, um Ihren intendierten Lernergebnissen passende Lernnachweise zuzuordnen.

	Intendiertes Lernergebnis	Lernnachweis/Sozialform	Formativ oder summativ?	Leistung		Bearbeitungsdauer
				benotet (%)	unbenotet	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Tabelle 25: Verbindung von intendierten Lernergebnissen mit Lernnachweisen (vgl. Kwast, 2021, S. 29)

Haben Sie bei der Festlegung Ihrer Lernnachweise folgende Fragen beantwortet?

	erfüllt
Ist der Lernnachweis geeignet, die Kompetenzstufen der intendierten Lernergebnisse auf der jeweiligen Taxonomie abzubilden?	<input type="checkbox"/>
Ist ein Lernnachweis ausreichend, um das Erreichen aller intendierten Lernergebnisse zu bescheinigen oder sind unterschiedliche Arten von Lernnachweisen notwendig?	<input type="checkbox"/>
Wenn ECTS-Punkte erworben werden können: Habe ich bei der Auswahl der Lernnachweise die nach der Prüfungsordnung vorgeschriebenen Prüfungsformen berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>
Habe ich die Aufgabenstellungen abschließend von einem Kollegen oder einer Kollegin auf Eindeutigkeit überprüfen lassen?	<input type="checkbox"/>
Habe ich die Bewertungskriterien für die Lernnachweise für Lernende transparent beschrieben?	<input type="checkbox"/>

Tabelle 26: Überprüfung der Lernnachweise (vgl. Biggs et al., 2022. S. 182 ff.)

4 Struktur des Online-Kurses

Der gesamte Online-Kurs, genauso wie die einzelnen Lerneinheiten, sollten sowohl **inhaltlich** als auch **didaktisch** und **zeitlich** sinnvoll strukturiert werden. Außerdem ist die Komplexität der Fachinhalte und deren Schwerpunktsetzung bei der Planung zu beachten.

Bei der Planung der zeitlichen Struktur ist es empfehlenswert, die **Lebensrealität der Zielgruppe**, wie Berufstätigkeit oder heterogene Erfahrungen im Online-Kursformat, zu berücksichtigen.

Achten Sie auf eine **lernförderliche und einheitliche Gestaltung** Ihres Online-Kurses z.B. in Bezug auf Typografie, visuelle Gestaltung, Formatierung und Lernnavigation (Fortschrittsbalken, Badges).

Mit dieser Tabelle können Sie die Struktur Ihres Online-Kurses festlegen:

Thema 1:		Laufzeit:		Bearbeitungsdauer:	
Intendiertes Lernergebnis	Inhaltlicher Schwerpunkt	Lehr-/Lernaktivität und Sozialform	Bearb.-Dauer	formativer/summativer Lernnachweis	Bearb.-Dauer

Thema 2:		Laufzeit:		Bearbeitungsdauer:	
Intendiertes Lernergebnis	Inhaltlicher Schwerpunkt	Lehr-/Lernaktivität und Sozialform	Bearb.-Dauer	formativer/summativer Lernnachweis	Bearb.-Dauer

Thema 3:		Laufzeit:		Bearbeitungsdauer:	
Intendiertes Lernergebnis	Inhaltlicher Schwerpunkt	Lehr-/Lernaktivität und Sozialform	Bearb.-Dauer	formativer/summativer Lernnachweis	Bearb.-Dauer

Tabelle 27: Strukturübersicht des Online-Kurses (vgl. Kwast, 2021, S. 40 ff.)

Mit den folgenden Fragen können Sie die Struktur Ihres Online-Kurses überprüfen:

	erfüllt
Habe ich die einzelnen Lerneinheiten inhaltlich, didaktisch und zeitlich sinnvoll strukturiert?	<input type="checkbox"/>
Spiegelt die Workload die geplante ECTS-Anzahl wider?	<input type="checkbox"/>
Habe ich jede Lerneinheit in kleinere Einheiten untergliedert?	<input type="checkbox"/>
Habe ich regelmäßige Pausen an geeigneten Stellen eingeplant?	<input type="checkbox"/>
Habe ich am Ende und/oder Anfang jeder Lerneinheit Lehr-/Lernaktivitäten zur Wiederholung eingeplant?	<input type="checkbox"/>
Habe ich auf eine lernförderliche und einheitliche Gestaltung meines Online-Kurses geachtet?	<input type="checkbox"/>

Tabelle 28: Überprüfung der Struktur des Online-Kurses (eigene Darstellung)

5 Barrierefreiheit

Für die Umsetzung ihrer Vorgaben machte die EU die [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\)](#), die als internationaler Standard gelten, für öffentliche Stellen verbindlich.

•

Die in den WCAG aufgeführten Maßnahmen basieren auf den vier Prinzipien **Wahrnehmbarkeit** (z.B. Textalternativen für Nicht-Texte), **Bedienbarkeit** (z.B. einfache Bedienbarkeit über Tastatur), **Verständlichkeit** (z.B. durch eine einheitliche Navigation) und **Robustheit** (z.B. durch die Schaffung der Möglichkeit, dass Assistenzsysteme genutzt werden können).

•

Die WCAG 2.2 hilft umfassend und ganz konkret bei der Umsetzung von Barrierefreiheit. Auf der Website der [W3C Web Accessibility Initiative](#) werden mehrere Ebenen von Anleitungen zur Verfügung gestellt, einschließlich Prinzipien, Leitlinien, überprüfbarer Erfolgskriterien, einer reichhaltigen Sammlung von Techniken und dokumentierten häufigen Fehlern mit Beispielen, Ressourcenlinks und Codes.

•

Eine anpassbare [Kurzreferenz zu den WCAG 2.2](#), die alle Leitlinien, Erfolgskriterien und Techniken enthält, kann von Ihnen bei der Entwicklung und Bewertung von Webinhalten verwendet werden.

Mit den folgenden Fragen können Sie überprüfen, inwieweit Sie Barrierefreiheit in Ihrem Online-Kurs umgesetzt haben:

	erfüllt
Habe ich Maßnahmen getroffen, um das Prinzip der Wahrnehmbarkeit so gut wie möglich umzusetzen?	<input type="checkbox"/>
Habe ich Maßnahmen getroffen, um das Prinzip der Bedienbarkeit so gut wie möglich umzusetzen?	<input type="checkbox"/>
Habe ich Maßnahmen getroffen, um das Prinzip der Verständlichkeit so gut wie möglich umzusetzen?	<input type="checkbox"/>
Habe ich Maßnahmen getroffen, um das Prinzip der Robustheit so gut wie möglich umzusetzen?	<input type="checkbox"/>

Tabelle 29: Überprüfung der Barrierefreiheit (eigene Darstellung auf Basis der WCAG 2.2)

Literaturverzeichnis

Akademie für Weiterbildung der Universität Bremen (o. J.): Informationen. Taxonomie psychomotorischer Lernergebnisse. Gefunden auf https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/toolbox-hochschullehre/Inhaltsgrafiken/1._Konzeption/1.3.Lehrkozepte/1.3.1_Lernergebnisse_formulieren/Psychomotorische_Lernergebnisse.pdf, zuletzt abgerufen am 22.3.2024.

Anderson, L. W./Krathwohl, D. R./Airasian, P. W./Cruikshank, K. A./Mayer, R. E./Pintrich, P. R./Raths, J./Wittrock, M. C. (2001): A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York [u.a.]: Addison Wesley Longman, Inc.

Aschemann, B. (2017): MOOCs in der Erwachsenenbildung. So gelingen sie. Gefunden auf <https://erwachsenenbildung.at/ebmooc/materialien/MOOCs-in-der-EB-so-gelingen-sie.pdf>, zuletzt abgerufen am 27.3.2024, Creative Commons Lizenz CC BY 4.0 CONEDU Birgit Aschemann 2017.

Bernsen, D. (2015): Virtuelle Exkursionsorte für den Geschichtsunterricht. Blogbeitrag vom 26.10.2015. Gefunden auf <https://geschichtsunterricht.wordpress.com/2015/10/26/virtuelle-exkursionen/>, zuletzt abgerufen am 25.1.2024.

Biggs, J./Tang, C./Kennedy, G. (2022): Teaching for Quality at University. 5th edition, Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press.

Bloom, B. S. (1956): Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain. New York: David McKay Company, Inc.

Bower, M./Torrington, J. (2020): Typology of Free Web-based Learning Technologies. Gefunden auf https://www.researchgate.net/publication/342380148_Typology_of_Free_Web-based_Learning_Technologies_2020, zuletzt abgerufen am 22.3.2024.

Bundesministerium für Bildung und Forschung a (o. J.): Der DQR. Niveau 6. Gefunden auf https://www.dqr.de/dqr/de/der-dqr/dqr-niveaus/niveau-6/niveau-6_node.html, zuletzt abgerufen am 31.5.2023.

Bundesministerium für Bildung und Forschung b (o. J.): Der DQR. Niveau 7. Gefunden auf https://www.dqr.de/dqr/de/der-dqr/dqr-niveaus/niveau-7/niveau-7_node.html, zuletzt abgerufen am 31.5.2023.

Clerkin, R./Patton, D./Moore, Z./Nugent, L./Avsar, P./O`Connor, T. (2022): What is the impact of video as a teaching method on achieving psychomotor skills in nursing? A systematic review and meta-analysis. In: Nurse Education Today, Vol. 111, April, p. 1-10.

Dave, R. H. (1970): Developing and Writing Behavioural Objectives. In: Armstrong, R. J. (Ed.), Developing and Writing Behavioral Objectives. Tucson: Educational Innovators Press zit. nach Kennedy, D. (2006): Writing and using learning outcomes: a practical guide. Cork: University College Cork.

Deci, E. L./Ryan, R. M. (1993): Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. In: Zeitschrift für Pädagogik, 39. Jg., H. 2, p. 223-238.

de Jong, T. (2011): Instruction based on computer simulations. In: Mayer, R. E./Alexander, P. A. (eds.), Handbook of research on learning and instruction. New York: Routledge, p. 446-466.

Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) (o. J.): Kurze Handreichung zur Formulieren von Lernzielen. Gefunden auf http://www.dgav.de/fileadmin/media/texte_pdf/kurse/doc/DGAV_WeiFoQ_Anleitung_Beschreibung_Lernziele.pdf, zuletzt abgerufen am 26.1.2024.

DSGVO (2016): Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), in: Amtsblatt der europäischen Union, 2016, L 119/1.

Dweck, C. (2006): Mindset. The new psychology of success. New York: Random House.

Fenwick, T. J. (2001): Experiential Learning: A Theoretical Critique from Five Perspectives. Information Series No. 385. Columbus: Center on Education and Training for Employment. Gefunden auf <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED454418.pdf>, zuletzt abgerufen am 22.3.2024.

Fisseler, B. (2020): Barrierefreiheit und inklusive Digitalisierung. Gefunden auf: <https://hochschulforumdigitalisierung.de/blog/barrierefreiheit-und-inklusive-digitalisierung/>, zuletzt abgerufen am 04.12.2023.

Gano-Philipps, S. (2009): Affective learning in general education. Special Topic: Assessment in University General Education Programme, Vol. 6, No. 1, p. 1–44.

Häfele, H./Maier-Häfele, K. (2016): 101 e-Learning Seminarmethoden. Methoden und Strategien für die Online- und Blended Learning Seminarpraxis. 6. Auflage, Bonn: managerSeminare Verlags GmbH.

Halberstadt, J./Timm, J. M./Kraus, S./Gundolf, K. (2019): Skills and Knowledge Management in Higher Education: How Service Learning can Contribute to Social Entrepreneurial Competence Development. In: Journal of Knowledge Management, Vol. 23, No. 10, p. 1925-1948.

Hamilton, D./McKechnie, J./Edgerton, E./Wilson, C. (2021): Immersive virtual reality as a pedagogical tool in education: a systematic literature review of quantitative learning outcomes and experimental design. In: Journal of Computers in Education, Vol. 8, No. 1, p. 1-32.

Hernon, O./McSharry, E./MacLaren, I./Carr, P. J. (2023): The use of educational technology in teaching and assessing clinical psychomotor skills in nursing and midwifery education. A state-of-the-art literature review. In: Journal of Professional Nursing, Vol. 45, March/April, p. 35-50.

Hochschulrektorenkonferenz (2015): Lernergebnisse praktisch formulieren. nexus impulse für die Praxis Nr. 2. Gefunden auf https://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-02-Publikationen/Lernergebnisse_praktisch_formulieren_01.pdf, zuletzt abgerufen am 31.5.2023.

Howe, A. (2003): Twelve tips for developing professional attitudes in training. In: Medical Teacher, Vol. 25, No. 5, p. 485-487.

Kennedy, D. (2006): Writing and Using Learning Outcomes. A Practical Guide. Cork: University College Cork.

- Kerres, M. (2018): Mediendidaktik. Konzeption und Entwicklung Digitaler Lernangebote. 5. Auflage, Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg.
- Kolb, A. Y./Kolb, D. A. (2012): Experiential Learning Theory. In Seel, N. M. (ed.): Encyclopedia of the Sciences of Learning, Boston, MA: Springer US, p. 1215-1219.
- Kolb, D. A. (1984): Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Upper Saddle River, New Jersey [u.a.]: Prentice-Hall.
- Krathwohl, D. R./Bloom, B. S./Masia, B. B. (1975): Taxonomie von Lernzielen im affektiven Bereich Weinheim/Basel: Beltz Verlag. (übersetzt aus Krathwohl, D. R./Bloom, B. S./Masia, B. B. (1964): Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational Goals. Handbook II: Affective Domain. New York: McKay.)
- Küper, W./Mendizábal, A. (2022): Die Ausbilder-Eignung: Basiswissen für Prüfung und Praxis der Ausbilderinnen und Ausbilder. 24. Auflage, Hamburg: Feldhaus.
- Kurthakoti, R./Good, D. C. (2019): Evaluating Outcomes of Experiential Learning: An Overview of Available Approaches. In Lynden, K./Taras, V./Gonzalez-Perez, M.-A. (eds.): The Palgrave Handbook of Learning and Teaching International Business and Management. Cham: Springer International Publishing AG, p. 33-61.
- Kwast, G. (2021): Leitfaden zur Erstellung Ihres methodisch-didaktischen Konzepts. Technische Hochschule Lübeck, Zentrum Digitale Lehre.
- Lehner, M. (2020): Didaktische Reduktion. 2. Auflage, Bern: Haupt Verlag.
- Liu, L./Maddux, C. D. (2005): Influences of Course Design on Student Evaluations: An Initial Logistic Prediction Model. In: Journal of Excellence in College Teaching, Vol. 16, No. 1, p. 125-148.
- Lou, Y./Abrami, P. C./d'Appolonia, S. (2001): Small Group and Individual Learning with Technology: A Meta-Analysis. In: Review of Educational Research, Vol. 71, No. 3, p. 449-521.
- Meuwly, J.-Y./Mandralis, K./Tenisch, E./Gullo, G./Frossard, P./Morend, L. (2021): Use of an Online Ultrasound Simulator to Teach Basic Psychomotor Skills to Medical Students During the Initial COVID-19 Lockdown. Quality Control Study. In: JMIR Medical Education, Vol. 7, No. 4, p. 1-10.
- Moon, J. A. (2004): A Handbook of Reflective and Experiential Learning: Theory and Practice. London/New York: RoutledgeFalmer.
- Morris, T. H. (2019): Experiential Learning – A Systematic Review and Revision of Kolb's Model. In: Interactive Learning Environments, Vol. 28, Issue 8, p. 1064-1077.
- Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB (2017): Mobilität in der Berufsbildung; Leitfaden zur Beschreibung von Lernergebniseinheiten. Bonn. Gefunden auf https://www.na-bibb.de/fileadmin/user_upload/na-bibb.de/Dokumente/02_Berufsbildung/01_Mobilitaet/08_ECVET/ECVET_Prinzipien/170207_Leitfaden_zur_Formulierung_von_Lernergebniseinheiten.pdf, zuletzt abgerufen am 31.5.2023.

- Parmelee, D./Michaelsen, L. K./Cook, S./Hudes, P. D. (2012): Team-based learning: A practical guide: AMEE Guide No. 65, In: Medical Teacher, Vol. 34, No. 5, p. e275-e287.
- Plummer, L./Smith, L./Cornforth, E./Gore, S. (2021): Teaching Psychomotor Skills in a Virtual Environment. An Educational Case Study. In: Education Sciences, Vol. 11, Issue 9, p. 1-12.
- Projekt MILKI-PSY – Multimodales Immersives Lernen mit künstlicher Intelligenz für Psychomotorische Fähigkeiten (2021). Gefunden auf <https://milki-psy.de/sample-page/>, zuletzt abgerufen am 27.3.2024.
- Radović, S./Hummel, H. G. K./Vermeulen, M. (2021): The Challenge of Designing 'More' Experiential Learning in Higher Education Programs in the Field of Teacher Education: A Systematic Review Study. In: International Journal of Lifelong Education, Vol. 40, Issue 5-6, p. 545-560.
- Rasheed, R. A./Kamsin, A., Abdullah, N. A. (2020): Challenges in the online component of blended learning: A systematic review. In: Computers & Education, Vol. 144, January, p. 1-17.
- Salmon, G. (2013): E-tivities: The Key to Active Online Learning. 2nd edition, New York: Routledge.
- Sanusi, K. A. M./Klemke, R. (2021): Immersive Multimodal Environments for Psychomotor Skills Training. In: Proceedings of the 1st Games Technology Summit.
- Schmidt, D./Lindau, A. K./Finger, A. (2013): Die virtuelle Exkursion als Lehr- und Lernumgebung in Schule und Hochschule. In Institut für Geowissenschaften und Geographie der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg Borg, G./Frühauf, M./Glässer, C./Heinisch, H./Kühling, W./Lempp, C./Pöllmann, H./Thomi, W./Wycisk, P. (Hrsg.): Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften, Band 35, S. 145-157.
- Schumacher, S./Kempen, R./Hollands, L./Engel, A. M. (2023): Interkulturelle Trainings – digital. Online- und Blended Learning-Formate erfolgreich gestalten. Göttingen: Hogrefe GmbH & Co. KG.
- Shepard, K. (2007): Higher Education for Sustainability: Seeking Affective Learning Outcomes. In: International Journal of Sustainability, Vol. 9, No. 1, p. 87-98.
- Simpson, E. J. (1966): The classification of educational objectives. Psychomotor domain. University of Illinois.
- Sipos, Y./Battisti, B./Grimm, K. (2008): Achieving Transformative Sustainability Learning: Engaging Head, Hands and Heart. In: International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 9, No. 1, p. 68-86.
- Stary, J. (2023): Das didaktische Kernproblem – Verfahren und Kriterien der didaktischen Reduktion; In Berendt, B./Fleischmann, A./Salmhofer, G./Schaper, N./Szczyrba, B./Wiemer, M./Wildt, J. (Hrsg.): Neues Handbuch Hochschullehre. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, A 1.2, S. 1-22, gefunden auf <http://userpage.fu-berlin.de/~stary/NHSL%20DR.pdf>, zuletzt abgerufen am 27.3.2024.
- Svinicki, M. D./McKeachie, W. J. (2014): McKeachie's Teaching Tips. Strategies, Research, and Theory for College and University Teachers. 14th edition, Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.

Technische Hochschule Wildau (2012): Modulbeschreibungen: Hinweise zur Formulierung von Lernergebnissen. Gefunden auf https://www.th-wildau.de/files/2_Dokumente/Formulare-Antraege/Beschaeftigte/Serviceeinrichtungen/Lernergebnisse_Formulieren_Merkblatt.pdf, zuletzt abgerufen am 27.3.2024.

Universität Bremen (2022): Beeinträchtigung oder Behinderung – Wie werden die Begriffe korrekt verwendet? Mitteilung Nr. 19 vom 23.7.2022. Gefunden auf <https://www.uni-bremen.de/digitale-transformation/projekte/barrierearmes-lernen-und-lehren-online-ballon/neuigkeiten/beeintraechtigung-oder-behinderung-welcher-begriff-ist-richtig>, zuletzt abgerufen am 04.12.2023.

Waldherr, F./Walter, C. (Hrsg.) (2021): didaktisch und praktisch. Methoden und Medien für die Präsenz- und Onlinelehre. 3. Auflage, Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.

Weinert im Druck zitiert nach Weinert, F. E. (2014): Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In Weinert, F. E. (Hrsg.): Leistungsmessungen in Schulen. 3. Auflage, Weinheim/Basel: Beltz, S. 17-32.

W3C (2023): Introduction to Understanding WCAG. Gefunden auf <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/intro#understanding-the-four-principles-of-accessibility>, zuletzt abgerufen am 04.12.2023.

W3C (2023): Introduction to Web Accessibility. Gefunden auf <https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/>, zuletzt abgerufen am 15.12. 2023.

W3C (2023): Quick Reference. Gefunden auf <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/>, zuletzt abgerufen am 04.12.2023.

W3C (2023): WCAG 2.2. Gefunden auf <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>, zuletzt abgerufen am 04.12.2023.

W3C (2024): Web Accessibility Evaluation Tools List. Gefunden auf <https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/tools/list/>, zuletzt abgerufen am 22.2.2024.

Zumbach, J. (2021): Digitales Lehren und Lernen. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.